

Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666)

**A.E. Bras
V.H.J. van der Velden**

Laboratory Medical Immunology (LMI), Department of Immunology, Erasmus Medical Center, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands
Correspondence: a.e.bras@gmail.com / a.bras@erasmusmc.nl / v.h.j.vandervelden@erasmusmc.nl

DOI

10.5281/zenodo.2571500

License

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Historic Overview

Decimal Crazy Sequential Representations

Inder Taneja published five papers on arXiv (for 1 up to 11111):

ARXIV Version	Evaluated Range	Allowed Operations	Missing Increasing	Missing Decreasing	Valid Representations
1 (06-02-2013) ¹	44 to 1000	+ * ^	2	10	1902 (of 1914)
2 (19-03-2013) ²	44 to 4444	+ * ^	50	53	8699 (of 8802)
3 (05-06-2013) ³	44 to 11111	+ * ^ ()	590	605	20941 (of 22136)
4 (05-08-2013) ⁴	0 to 11111	+ * ^ () -	449	315	21460 (of 22224)
5 (08-01-2014) ⁵	0 to 11111	+ * ^ () - /	9	10	22205 (of 22224)

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (for -2147483647 up to 2147483647):

Date	Title
12-06-2018	Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search ⁶
14-06-2018	Crazy Sequential Representations: Negative Integers ⁷
18-06-2018	Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division ⁸

Inder Taneja published three papers on RGMIA (for 11112 up to 30000):

Date	Title
12-09-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ⁹
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000 ¹⁰
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000 ¹¹

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (comparing results for 11112 up to 30000):

Date	Title
06-12-2018	Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000 ¹²

Inder Taneja published two papers on Zenodo (combining results for 11112 up to 30000):

Date	Title
18-01-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ²⁸
03-02-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000 ²⁹

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (improving our previous work):

Date	Title
14-12-2018	Crazy Sequential Representations: Simplifications (01) ¹³
24-12-2018	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01) ¹⁴
02-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02) ¹⁵
28-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03) ²⁵
06-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04) ³⁰
07-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05) ³¹

Historic Overview

Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Tim Wylie published one paper on arXiv (focusing on bases 3 through 10):

Date	Title
11-10-2018	Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases ¹⁶

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 11 through 16):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA) ¹⁷
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB) ¹⁸
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC) ¹⁹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD) ²⁰
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE) ²¹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF) ²²

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (completing the base 11 up to 16 series):

Date	Title
09-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX) ²³

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (extending the base 16 series):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFF) ²⁴

Authors published two papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 17 through 62):

Date	Title
23-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####) ²⁶
02-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 62 (0000 up to #####) ²⁷

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 7 through 9):

Date	Title
13-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888) ³²
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777) ³³
18-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666) ³⁴

Base 7 Crazy Sequential Representation

For example, two valid base 7 crazy sequential representations:

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{45_{10} \quad 63_7}} \\ -12_7 * ((-3_7 + 4_7)^{5_7 - 6_7}) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \underline{\underline{7_{10} \quad 10_7}} \\ (-6_7 + 5_7)^{4_7 - 3_7} * 2_7 / -1_7 \end{array}$$

For clarity, the corresponding base 10 representations:

$$\underline{\underline{-9_{10} * ((-3_{10} + 4_{10})^{5_{10} - 6_{10}})}} \qquad \underline{\underline{(-6_{10} + 5_{10})^{4_{10} - 3_{10}} * 2_{10} / -1_{10}}}$$

Definition

Valid mathematical expression, thus well-formed interpretable syntactic construct.
Evaluation results is an integer value, thus a number without a fractional component.
Notation as used by most programming languages, thus restricted to following characters:

$$\underline{\underline{1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad + \quad - \quad * \quad / \quad ^ \quad (\quad)}}$$

Digits 1 up to 6 occur in **increasing** or **decreasing** order:

$$\underline{\underline{-12 * ((-3 + 4)^{5 - 6})}} \qquad \underline{\underline{(-6 + 5)^{4 - 3} * 2 / -1}}$$

Digits represent **single-digit** or **multi-digit** numbers (concatenation of digits is allowed):

$$\underline{\underline{-12 * ((-3 + 4)^{5 - 6})}} \qquad \underline{\underline{(-6 + 5)^{4 - 3} * 2 / -1}}$$

Numbers occur in **positive form** or **negative form** (negation of numbers by “-” is allowed).

$$\underline{\underline{-12 * ((-3 + 4)^{5 - 6})}} \qquad \underline{\underline{(-6 + 5)^{4 - 3} * 2 / -1}}$$

Allowed operations; **addition**, **subtraction**, **multiplication**, **division** and/or **exponentiation**.

$$\underline{\underline{-12 * ((-3 + 4)^{5 - 6})}} \qquad \underline{\underline{(-6 + 5)^{4 - 3} * 2 / -1}}$$

Order of evaluation may be influenced by **parentheses** (also nested parentheses).

$$\underline{\underline{-12 * ((-3 + 4)^{5 - 6})}} \qquad \underline{\underline{(-6 + 5)^{4 - 3} * 2 / -1}}$$

Representations with **negation** of **segments in brackets** are referred to as “pseudo”.

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{(1 + 2 - 3) * 4 - (5^6)}} \\ \underline{\underline{(1 + 2 - 3) * 4 / - (5^6)}} \\ \underline{\underline{(1 + 2 - 3) * 4 - (5^6)}} \\ \underline{\underline{(-(1 + 2) + 3) * 4^-(5 + 6)}} \\ \underline{\underline{-(1^2 * (3 - 4 - 5 + 6))}} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \underline{\underline{6^* - (5^4) * (3 - 2 - 1)}} \\ \underline{\underline{6 / - (5^4) * (3 - 2 - 1)}} \\ \underline{\underline{6^* - (5^4) * (3 - 2 - 1)}} \\ \underline{\underline{6^-(5 + 4) * (-(3 - 2) + 1)}} \\ \underline{\underline{-((6 - 5 - 4 + 3) * 2^1)}} \end{array}$$

Representations without negation of segments in brackets are referred to as “genuine”.

Aim

Identify genuine base 7 crazy sequential representations for 0000_7 up to 6666_7

Expected number of representations = $2_7 + 6666_7 + 6666_7 = 20000_7 = 4802_{10}$

Results

2208_{10} out of 4802_{10} were identified, see supplement.

Missing

Decreasing 7

0523, 0541, 0545, 0564, 0565, 0611, 1034, 1051, 1052, 1100, 1101, 1106, 1123, 1151, 1162, 1163, 1165, 1202, 1204, 1210, 1214, 1221, 1243, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256, 1265, 1266, 1301, 1303, 1304, 1306, 1310, 1312, 1314, 1315, 1323, 1324, 1325, 1330, 1332, 1333, 1334, 1340, 1342, 1351, 1352, 1360, 1361, 1365, 1403, 1404, 1405, 1412, 1415, 1420, 1421, 1423, 1430, 1441, 1454, 1456, 1463, 1466, 1501, 1502, 1503, 1505, 1520, 1521, 1523, 1610, 1625, 1634, 1640, 1642, 1643, 1652, 1655, 1660, 1661, 2002, 2006, 2011, 2014, 2015, 2033, 2035, 2042, 2044, 2105, 2106, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2124, 2125, 2126, 2131, 2135, 2136, 2140, 2141, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156, 2160, 2162, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2210, 2213, 2222, 2223, 2224, 2225, 2230, 2231, 2232, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 2246, 2251, 2252, 2254, 2256, 2260, 2264, 2265, 2266, 2304, 2305, 2306, 2313, 2314, 2315, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2326, 2330, 2332, 2333, 2335, 2336, 2340, 2341, 2345, 2346, 2350, 2354, 2355, 2356, 2360, 2362, 2363, 2365, 2366, 2400, 2401, 2402, 2404, 2405, 2410, 2420, 2421, 2422, 2432, 2434, 2435, 2436, 2440, 2441, 2446, 2453, 2454, 2455, 2456, 2461, 2462, 2503, 2504, 2516, 2522, 2530, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2545, 2546, 2551, 2553, 2554, 2561, 2566, 2600, 2601, 2602, 2603, 2605, 2606, 2632, 2633, 2634, 2635, 2642, 2651, 2652, 2653, 2654, 2656, 2665, 3001, 3002, 3004, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3020, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3031, 3032, 3040, 3041, 3043, 3044, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3062, 3064, 3065, 3066, 3100, 3104, 3105, 3110, 3112, 3116, 3121, 3123, 3125, 3126, 3130, 3134, 3135, 3136, 3141, 3142, 3143, 3145, 3146, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3160, 3161, 3163, 3164, 3166, 3203, 3204, 3205, 3206, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3230, 3231, 3232, 3233, 3235, 3236, 3243, 3244, 3250, 3251, 3253, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3316, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3330, 3331, 3332, 3334, 3335, 3336, 3340, 3341, 3343, 3344, 3345, 3346, 3350, 3351, 3352, 3353, 3355, 3356, 3363, 3365, 3402, 3403, 3404, 3412, 3421, 3430, 3441, 3445, 3446, 3450, 3454, 3456, 3464, 3465, 3466, 3501, 3502, 3503, 3505, 3506, 3511, 3516, 3520, 3524, 3535, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3550, 3551, 3553, 3554, 3555, 3556, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3614, 3615, 3616, 3620, 3622, 3624, 3625, 3632, 3633, 3634, 3635, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3650, 3651, 3652, 3653, 3660, 3661, 3662, 4002, 4003, 4004, 4006, 4010, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4030, 4031, 4032, 4033, 4036, 4040, 4041, 4042, 4046, 4054, 4055, 4056, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4066, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4126, 4136, 4140, 4141, 4155, 4156, 4163, 4164, 4165, 4203, 4204, 4205, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4220, 4222, 4224, 4225, 4226, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4240, 4241, 4243, 4244, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4260, 4261, 4262, 4264, 4265, 4266, 4300, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306, 4310, 4312, 4313, 4315, 4316, 4323, 4324, 4325, 4326, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4336, 4340, 4341, 4342, 4346, 4350, 4354, 4355, 4356, 4360, 4361, 4362, 4364, 4366, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4420, 4424, 4425, 4426, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4440, 4441, 4446, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4550, 4561, 4562, 4564, 4600, 4606, 4610, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4623, 4624, 4625, 4626, 4630, 4631, 4632, 4633, 4640, 4641, 4642, 4643, 4645, 4646, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4660, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 5000, 5001, 5003, 5004, 5005, 5011, 5012, 5013, 5014, 5021, 5022, 5023, 5030, 5031, 5035, 5036, 5040, 5041, 5042, 5044, 5045, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5056, 5063, 5065, 5102, 5103, 5104, 5111, 5112, 5113, 5115, 5116, 5120, 5121, 5122, 5123, 5125, 5126, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5220, 5221, 5222, 5224, 5225, 5226, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5252, 5253, 5254, 5255, 5300, 5301, 5302, 5314, 5315, 5320, 5321, 5333, 5334, 5335, 5336, 5350, 5351, 5353, 5354, 5356, 5360, 5362, 5366, 5400, 5401, 5402, 5404, 5405, 5416, 5420, 5425, 5462, 5464, 5465, 5466, 5500, 5501, 5503, 5504, 5505, 5506, 5510, 5511, 5512, 5513, 5515, 5516, 5521, 5522, 5523, 5524, 5531, 5532, 5533, 5534, 5536, 5540, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5550, 5551, 5555, 5556, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5600, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5620, 5624, 5626, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6016, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6040, 6041, 6043, 6044, 6045, 6046, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6061, 6062, 6063, 6064, 6101, 6102, 6103, 6104, 6106, 6110, 6114, 6115, 6116, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6200, 6201, 6202, 6203, 6205, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6230, 6231, 6232, 6233, 6235, 6236, 6240, 6241, 6245, 6246, 6251, 6253, 6254, 6255, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6266, 6301, 6302, 6306, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6340, 6341, 6343, 6344, 6345, 6346, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6400, 6401, 6403, 6404, 6405, 6406, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6503, 6504, 6505, 6506, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6520, 6521, 6523, 6524, 6525, 6526, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6550, 6551, 6553, 6554, 6555, 6556, 6560, 6561, 6562, 6563, 6566, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6620, 6621, 6622, 6623, 6625, 6626, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6660, 6661, 6662, 6663, 6665

Discussion

The “first integers that can not be sequentially represented under the defined operations” were identified “through brute force search” by Tim Wylie¹⁶ and published on arXiv:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
3	0	0	0
4	13	11	16
5	27	17	27
6	67	77	92
7	260	262	292
8	614	809	1192
9	3293	4570	5414
10	10958	14324	21212

Tim Wylie¹⁶ allowed “negation of an expression” during brute force search, while authors focused on “genuine crazy sequential representations”, which by definition do not allow “negation of an expression”. Nevertheless, identical “first integers” were identified:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
7	$521_7 = 260_{10}$	$523_7 = 262_{10}$	$565_7 = 292_{10}$

Note

Authors consider base 7 crazy sequential representations to be proof-of-work, as identification is computationally expensive, while verification is trivial. Authors did not simplify and/or optimize the crazy sequential representations.

Authors do not guaranty:

- Published crazy sequential representations are the shortest in existence.
- Published crazy sequential representations are in their simplest form.
- Unavailable crazy sequential representations do not exists.

References

1. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v1>
Natural Numbers from 44 to 1000 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 6 Feb 2013.
2. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v2>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 44 to 4444 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Tuesday 19 Mar 2013
3. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v3>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 1 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 5 Jun 2013
4. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v4>
More on Crazy Sequential Representation of Natural Numbers with Subtraction
Inder J. Taneja. Monday 5 Aug 2013
5. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v5>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 8 Jan 2014
6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6483968>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288822>
Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 12 Jun 2018
7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6516131>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288892>
Crazy Sequential Representations: Negative Integers
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 14 Jun 2018
8. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6587117>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1292115>
Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Jun 2018
9. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a108.pdf>
MD5: BB89800FB86BDF830D28EB07241D78C1
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Wednesday 12 Sep 2018

10. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a131.pdf>
MD5: D135C0F9A417B7221AEBB1225FDF7B8D
Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
11. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a132.pdf>
MD5: 87BF426B1827555F5FB701F7DAE33969
Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
12. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429967>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1998118>
Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 06 Dec 2018
13. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7467665>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2276623>
Crazy Sequential Representations: Simplifications (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 14 Dec 2018
14. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7505690>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2525823>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 24 Dec 2018
15. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7539311>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530025>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 02 Jan 2019
16. <https://arxiv.org/abs/1810.05070v1>
Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases
Tim Wylie. Thursday 11 Oct 2018
17. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546955>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530974>
Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
18. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546958>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530976>
Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
19. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546970>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530978>
Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

20. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530980>
Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
21. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546985>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530982>
Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
22. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546991>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530984>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
23. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7564973>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2536047>
Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 09 Jan 2019
24. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7547423>
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.2531777>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
25. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7639799>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2551565>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 28 Jan 2019
26. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7619648>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2547763>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 23 Jan 2019
27. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7665629>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2555620>
Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to ####)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Saturday 02 Feb 2019
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543626>
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Monday 18 Jan 2019
29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556036>
Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000
Inder J. Taneja. Sunday 03 Feb 2019

30. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7683572>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2558454>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 06 Feb 2019
31. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7689386>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2559524>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 07 Feb 2019
32. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7713548>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2563944>
Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 13 Feb 2019
33. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731674>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571496>
Crazy Sequential Representations: Base 8 (0000 up to 7777)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019
34. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7731677>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2571500>
Crazy Sequential Representations: Base 7 (0000 up to 6666)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Feb 2019

Supplement 1

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
0000	0000	$(1+2-3)*456$	$654*(3-2-1)$
0001	0001	$1^{\wedge}23456$	$(6-5)^{\wedge}4321$
0002	0002	$(-1+(234/56))$	$(6-5)^{\wedge}432+1$
0003	0003	$((1*234)/56)$	$(6/((-54/3)+21))$
0004	0004	$((-123/45)+6)$	$((65-43)^{\wedge}(2^{\wedge}-1))$
0005	0005	$-1^{\wedge}2345+6$	$6-(5-4)^{\wedge}321$
0006	0006	$1^{\wedge}2345*6$	$65+4-3*21$
0010	0007	$1^{\wedge}2345+6$	$((65-43)/2)-1$
0011	0008	$((123/45)+6)$	$((65-43)/2)*1$
0012	0009	$((1*2)^{\wedge}34)-56$	$((65-43)/2)+1$
0013	0010	$((12-(34/5))+6)$	$((-6+54)-32)*1$
0014	0011	$((-123*(4-5))/6)$	$((-6+54)-32)+1$
0015	0012	$((123/45)*6)$	$((6^{\wedge}5)/(4*321))$
0016	0013	$((-1-(2+34))+56)$	$65-((43+2)+1)$
0020	0014	$(12+((34+5)/6))$	$((65-(43+2))*1)$
0021	0015	$((-12+34)+5)-6$	$((65-(43+2))+1)$
0022	0016	$((12-34)*(5-6))$	$((65-43)*(2-1))$
0023	0017	$((-12+34)-5)+6$	$((65-43)+2)-1$
0024	0018	$((12+(3*45))/6)$	$((-6+543)/21)$
0025	0019	$((-1-(23+4))+56)$	$((65-43)+2)+1$
0026	0020	$((123+4)/5)+6$	$((65-(4+32))*1)$
0030	0021	$(-12+(345/6))$	$((65-(4+32))+1)$
0031	0022	$(123-(4*(5+6)))$	$((654-3)/21)$
0032	0023	$((12+34)-(5+6))$	$((6/543)^2)^{\wedge}-1$
0033	0024	$((123*4)/(5+6))$	$((65+4-3)/2)^*1$
0034	0025	$((12-34)+56)$	$65-((4+3)+21)$
0035	0026	$((-1^{\wedge}23)+45)-6$	$((65*4)-321)$
0036	0027	$(123-(45+6))$	$((65+4)-(32+1))$
0040	0028	$((1^{\wedge}23)+45)-6$	$((65+4)-32)*1$
0041	0029	$((123+4)-56)$	$((65+4)-32)+1$
0042	0030	$1^{\wedge}234*5*6$	$((6+54)/3)+21$
0043	0031	$1^{\wedge}234+5*6$	$((65-43)+21)$
0044	0032	$(123-(4+(5*6)))$	$((65-43)*2)*1$
0045	0033	$((12+34)+5)-6$	$((65-43)*2)+1$
0046	0034	$(12-(34*(5-6)))$	$((6+54/3))+21$
0050	0035	$((12+34)-5)+6$	$((-6-5)+43)+21$
0051	0036	$(1^{\wedge}234+5)*6$	$((654/(3^{\wedge}2))-1)$
0052	0037	$((1-23)/4)+56$	$(654/(3*(2+1)))$
0053	0038	$((-1^{\wedge}23)+45)+6$	$((654/(3^{\wedge}2))+1)$
0054	0039	$((123-45)+6)$	$((65+43)/2)*1$
0055	0040	$((-1^{\wedge}234)+56)$	$((65+43)/2)+1$
0056	0041	$(1^{\wedge}234)*56$	$(-65+(4*(32-1)))$
0060	0042	$(1^{\wedge}234)+56$	$((-6*5)^*4)+321$
0061	0043	$((-1+23)+45)-6$	$((65+4)-(3^{\wedge}2))+1$
0062	0044	$(123/(4+5))*6$	$((-65+(4*32))-1)$
0063	0045	$((12+34)+5)+6$	$((-65+(4*32))*1)$
0064	0046	$((-12+34)+(5*6))$	$(-65+(43*(2+1)))$
0065	0047	$((12+3)^*4)+5)-6$	$65*((4-3)^{\wedge}21)$
0066	0048	$((12/3)+4)+56$	$((65-43)*(2+1))$
0100	0049	$((12+3)-4)+56$	$(-65+(4*(32+1)))$
0101	0050	$(12-((3-4)*56))$	$((65-(4*3))+21)$
0102	0051	$(123-((4+5)+6))$	$((-6+54)+3)+21$
0103	0052	$(123-(4*5))+6$	$((65+4+3)-2)*1$
0104	0053	$((12/3)^*4)+56$	$((65+4+3)-2)+1$
0105	0054	$(-123+((4*5)*6))$	$((65+4+3)*(2-1))$
0106	0055	$((-1+23)+45)+6$	$((-6+54)+32)-1$
0110	0056	$((1*23)+45)+6$	$((-6+54)+32)*1$
0111	0057	$((-12+34)+56)$	$((-6+54)+32)+1$
0112	0058	$((12+3)*(4+(5/6)))$	$(-65+((4+3)*21))$
0113	0059	$((123+4)-(5+6))$	$((65+4)+(3^{\wedge}2))-1$
0114	0060	$(123+((4-5)*6))$	$((65+4)+(3*(2+1)))$
0115	0061	$((123-4)+5)-6$	$((65-4)+3)+21$
0116	0062	$(123+(4*(5-6)))$	$65+((4-3)*21)$
0120	0063	$((123-(4+5))+6)$	$((65+43)-21)$
0121	0064	$((123/45)^{\wedge}6)$	$((6-5)+(43*2))+1$
0122	0065	$(123-((4-5)^{\wedge}6))$	$((65-4)+32)-1$
0123	0066	$((12+3)^*45)/6$	$((65-4)+32)*1$
0124	0067	$(123+((4-5)^{\wedge}6))$	$((65-4)+32)+1$
0125	0068	$((1*2)+34)+56$	$((6+54)+32)*1$
0126	0069	$((123+4)+5)-6$	$((6+54)+32)+1$
0130	0070	$(123-(4*(5-6)))$	$((65+((4*3)*2))-1)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
0131	0071	$((123+4)-5)+6$	$(65+(4*((3+2)+1)))$
0132	0072	$(123-((4-5)*6))$	$((6*54)-321)$
0133	0073	$((123-4)+5)+6$	$((65+4)+32)-1$
0134	0074	$((-12+34)*5)-6$	$((65+4)+32)*1$
0135	0075	$(12+34)+56$	$(65+43)-(2+1)$
0136	0076	$((1+23)-4)*5+6$	$((65+43)-2)*1$
0140	0077	$((12/3)+4)*(5+6)$	$((65+43)-2)+1$
0141	0078	$((12+3)-4)+5*6$	$((65+43)*(2-1))$
0142	0079	$(1-(2/3))*456$	$((65+43)+2)-1$
0143	0080	$(123+(4*5))-6$	$((65+43)+2)*1$
0144	0081	$(-1+234)-56$	$((65+43)+2)+1$
0145	0082	$(1*234)-56$	$((65+(4*(3^2))))-1$
0146	0083	$(1+234)-56$	$65+((4*3)*(2+1))$
0150	0084	$((123+4)/5)*6$	$((-6+54)*3)-21$
0151	0085	$(1*23)*((4-5)+6)$	$((6+54)-3)*2+1$
0152	0086	$((-12+34)*5)+6$	$(-6+(543/(2+1)))$
0153	0087	$(1/2)*(345-6)$	$65+(4*((3^2)+1))$
0154	0088	$((-1+23)*45)/6$	$(65-4)+(3*21)$
0155	0089	$((12+3)*4)+56$	$(6+((54+3)*2))-1$
0156	0090	$12+(3*(45-6))$	$((-6+543)/(2+1))$
0160	0091	$((1*2)*34)+56$	$((65-4)+3)*2-1$
0161	0092	$(123+(4*5))+6$	$(6/(543*2))^-1$
0162	0093	$(123+45)-6$	$(65+43)+21$
0163	0094	$(1+234)-(5*6)$	$(6+543)/(2+1)$
0164	0095	$-1-((23-45)*6)$	$(6*(54-32))-1$
0165	0096	$((-12+(3*45))+6)$	$(654/3)-21$
0166	0097	$1-((23-45)*6)$	$(6*(54-32))+1$
0200	0098	$-123+(4*56)$	$6+(543/(2+1))$
0201	0099	$(123*(4+5))/6$	$((-6+54)*3)*(2-1)$
0202	0100	$(123+4)+(5*6)$	$(((-6+54)*3)+2)-1$
0203	0101	$((12+(3^4))+5)+6$	$(((-6+54)*3)+2)*1$
0204	0102	$(12+(3*45))-6$	$6*((54-32)+1)$
0205	0103	$(123-4)+56$	$((6+5)+(4*32))*1$
0206	0104	$(12*(3+4))+56$	$((6+5)+(43*(2+1)))$
0210	0105	$(123+45)+6$	$((-6+(54/3))*21)$
0211	0106	$(((-1+23)+4)*5)+6$	$(6-(5*(4-(32+1))))$
0212	0107	$((12*3)*4)+5-6$	$((65+4)+3)*2-1$
0213	0108	$-12+(3*(45+6))$	$(654/3)-(2+1)$
0214	0109	$((1*23)*4)+56$	$((654/3)-2)*1$
0215	0110	$123+(4*(5+6))$	$(654-3)/(2+1)$
0216	0111	$(123+4)+56$	$((-65-4)+321)$
0220	0112	$(1*234)-(5+6)$	$(654+3)/(2+1)$
0221	0113	$(1+234)-(5+6)$	$((654/3)+2)*1$
0222	0114	$(12+(3*45))+6$	$((654/3)+2)+1$
0223	0115	$((-1*2)+3*(45+6))$	$((6-5)+4)*32*1$
0224	0116	$((12^3)-45)/6$	$((6-5)+4)*32+1$
0225	0117	$(12/3)*(45+6)$	$((-6-54)+321)$
0226	0118	$-1-(23*(4-(5+6)))$	$((-6-5)*4)+321$
0230	0119	$((12*3)*4)+5+6$	$((-65+4)+321)$
0231	0120	$123+((4+5)*6)$	$((6+54)*3)-21$
0232	0121	$((-1+234)+5)-6$	$((6+(54*3))-2)*1$
0233	0122	$((-12+(34*5))+6)$	$((6+(54*3))-2)+1$
0234	0123	$((1+234)+5)-6$	$(6+(54*3))*(2-1)$
0235	0124	$1-(234*(5-6))$	$((6+(54*3))+2)-1$
0236	0125	$((1+234)-5)+6$	$((6+(54*3))+2)*1$
0240	0126	$12*(34-(5+6))$	$(654/3)+21$
0241	0127	$((12^3)+45)/6$	$((65-4)*3)-2*1$
0242	0128	$(12+(34*5))-6$	$((-6*5)-4)+321$
0243	0129	$((123/4)+5)*6$	$(6-54)+321$
0244	0130	$(1+((2+34)*5))-6$	$((65-4)*3)+2-1$
0245	0131	$(12+(3^4))+56$	$((-6+(543/2))-1)$
0246	0132	$-123+(45*6)$	$((-6+(543/2))*1)$
0250	0133	$((-1+234)+5)+6$	$((-6+(543/2))+1)$
0251	0134	$((1*234)+5)+6$	$((-6+543)/2)-1$
0252	0135	$((1+234)+5)+6$	$((-6+543)/2)*1$
0253	0136	$((-1+23)+(4*5)*6)$	$((-6+543)/2)+1$
0254	0137	$((-12*3)+(4*56))$	$(65-(4/3))*(2+1)$
0255	0138	$((12*3)*4)+(5*6)$	$(65+(4*32))-1$
0256	0139	$((12^3)-4)/5-6$	$(65+(4*32))*1$
0260	0140	$(12+(34*5))+6$	$(65+(43*(2+1)))$
0261	0141	$12+((3*4)*(5+6))$	$((6+543)/2)*1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
0262	0142	$(-1 + ((23-4) * (5+6)))$	$((6+543)/2)+1$
0263	0143	$((1*23)-4) * (5+6)$	$((6+(543/2))-1)$
0264	0144	$(-12 * (34-56))$	$((6+(543/2)) * 1)$
0265	0145	$1+2 * (3+4+5) * 6$	$((6+(543/2))+1)$
0266	0146	$((-1-23)+(4*56))$	$((6+(5*43))-21)$
0300	0147	$((-1*23)+(4*56))$	$((-6-(5+4))+321)$
0301	0148	$((1-23)+(4*56))$	$((6-(5*4))+321)$
0302	0149	$((12*3)^4+56)$	$((-6+(5*43)) * (2-1))$
0303	0150	$(1^23+4) * 5 * 6$	$((6+54) * 3)+21$
0304	0151	$((12^3-4)/5)+6$	$((65+4) * 3)-2 * 1$
0305	0152	$((-1+234)+(5*6))$	$(65+((4+3) * 21))$
0306	0153	$((1*234)+(5*6))$	$((65+4) * 3) * (2-1)$
0310	0154	$((1+234)+(5*6))$	$((65+4) * 3)+2-1$
0311	0155	$(-1+((23+4)+5) * 6)$	$((65+43) * 2)-1$
0312	0156	$((12+(3*4))+5) * 6$	$((65+43) * 2) * 1$
0313	0157	$(-1+((2/3) * 456))$	$((65+43) * 2)+1$
0314	0158	$((-12+3)+(4*56))$	$((-6+5) * 4)+321$
0315	0159	$1+((2/3) * 456)$	$((6-(5+4))+321)$
0316	0160	$((1+(23 * (4+5)))+6)$	$((6+(5*43))-2)+1$
0320	0161	$((-12/3)+(4*56))$	$((65*4)-(3^(2+1)))$
0321	0162	$(12-3) * (45-6)$	$(6 * ((54+3)-21))$
0322	0163	$((-1+234)+56)$	$((6-5)^4)+321$
0323	0164	$((1*234)+56)$	$((654-3)/2)-1$
0324	0165	$((-12+345)-6)$	$((654-3)/2) * 1$
0325	0166	$((1-2)+3)+(4*56)$	$((654-3)/2)+1$
0326	0167	$((12/3)+(4*56))$	$((654+3)/2)-1$
0330	0168	$((12+3) * ((4*5)-6))$	$((654+3)/2) * 1$
0331	0169	$(1-((2-(34+5)) * 6))$	$((654+3)/2)+1$
0332	0170	$((12-3)+(4*56))$	$(65*4)-(3+21)$
0333	0171	$(-123+456)$	$(654-321)$
0334	0172	$((-1*2)+345)-6$	$((-65+432) * 1)$
0335	0173	$((1-2)+345)-6$	$((-65+432)+1)$
0336	0174	$((12+34)-5) * 6$	$(65+((4^3) * 2))-1$
0340	0175	$((1^2)+345)-6$	$(65+((4^3) * 2)) * 1$
0341	0176	$((12+34) * 5)+6$	$((65*4)+3)-21$
0342	0177	$((-12+345)+6)$	$((6+5)+4)+321$
0343	0178	$((-1*2)+((34+5) * 6))$	$(65*4)-((3^2)+1)$
0344	0179	$((1-2)+((34+5) * 6))$	$(65*4)-(3 * (2+1))$
0345	0180	$((-12/3)+45) * 6$	$((65*4)-(3^2))+1$
0346	0181	$((-1*23)+(45*6))$	$(65*4)-((3*2)+1)$
0350	0182	$((1-23)+(45*6))$	$(65*4)-((3+2)+1)$
0351	0183	$((12+345)-6)$	$((65*4)-(3+2)) * 1$
0352	0184	$((12*34)-56)$	$((65*4)-(3+2))+1$
0353	0185	$((1-2)+345)+6$	$((65*4)-3) * (2-1)$
0354	0186	$123+((4*5) * 6)$	$((65*4)-3)+2-1$
0355	0187	$((1^2)+345)+6$	$((65*4)-3)+2 * 1$
0356	0188	$((1*2)+345)+6$	$((-6*5)+432)-1$
0360	0189	$12+((34+5) * 6)$	$((-6*5)+432) * 1$
0361	0190	$((-1*2)^3)+(45*6)$	$((-6*5)+432)+1$
0362	0191	$((12*3)+(4*56))$	$(65+((4*3)^2)) * 1$
0363	0192	$((12-3) * 45)-6$	$((6^5) * 4)/321$
0364	0193	$1+(((2+34)+5) * 6)$	$((65*4)+3)+2 * 1$
0365	0194	$((1-(2+3))+(45*6))$	$((65*4)+3)+2+1$
0366	0195	$((12+345)+6)$	$((-6+54)+321)$
0400	0196	$1+((2+3) * (45+6))$	$((6^5)+4)+321$
0401	0197	$((-1^23)+(45*6))$	$(65*4)+(3 * (2+1))$
0402	0198	$((123-45) * 6)$	$((65*4)+(3^2))+1$
0403	0199	$((1^23)+(45*6))$	$(6 * (54-(3*2)))+1$
0404	0200	$((1-2)+3)+(45*6)$	$((65*4)-3)+21$
0405	0201	$((12/3)+(45*6))$	$(6+((54/3) * 21))$
0406	0202	$((1 * (2/3))+45) * 6$	$(6+(54 * (3+2)))+1$
0410	0203	$1+(((2/3)+45) * 6)$	$(6 * (54-(3+2)))-1$
0411	0204	$((12-3)+(45*6))$	$(65+4) * ((3+2)-1)$
0412	0205	$((1^23)+4) * 56$	$(65-4)+321$
0413	0206	$((1 * 2)^3)+(45*6)$	$((65*4)+3)+21$
0414	0207	$(-12+((3+45) * 6))$	$((6+54)+321)$
0415	0208	$((1+(2/3))+45) * 6$	$((-6-5)+432) * 1$
0416	0209	$123 * (4-(5/6))$	$((-6-5)+432)+1$
0420	0210	$((-12*3)+456)$	$((65*4)+32)-1$
0421	0211	$1+(2 * ((3*45)+6))$	$((65*4)+32) * 1$
0422	0212	$1 * 2+(3+4) * 5 * 6$	$((65*4)+32)+1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
0423	0213	$((12*(3+(4*5)))+6)$	$((65+4)+321)$
0424	0214	$((12*34)-(5+6))$	$((65-4)*(3+2))-1$
0425	0215	$((1*23)+(45*6))$	$((65-4)/3)*21$
0426	0216	$(12*((34+5)-6))$	$((6*54)-(3+21))$
0430	0217	$(1+((2^3)*(45-6)))$	$((-6+5)+432)-1$
0431	0218	$((1*2)+((3+45)*6))$	$((6-5)*432)-1$
0432	0219	$((-1-23)+456)$	$((6-5)+432)-1$
0433	0220	$((-1*23)+456)$	$((6-5)+432)*1$
0434	0221	$((1-23)+456)$	$((654/3)*2)-1$
0435	0222	$((-12+3)*(4-56))$	$((654/3)*2)*1$
0436	0223	$((123*4)-56)$	$((654/3)*2)+1$
0440	0224	$((12*34)+5)-6$	$(-6+(5*(43+21)))$
0441	0225	$((-12-3)+456)$	$((6+54)/3)*21$
0442	0226	$((12*34-5)+6)$	$((6+54)*(3+2))+1$
0443	0227	$(-1+((2+3)+45)*6))$	$(65+((4*3)*21))$
0444	0228	$((-1-2)*3)+456$	$((6*54)-((3+2)+1))$
0445	0229	$((-1*2)^3)+456$	$((6+5)+432)-1$
0446	0230	$(123+(4*56))$	$((6+5)+432)*1$
0450	0231	$((-12+3)+456)$	$((6+5)+432)+1$
0451	0232	$((1-(2*3))+456)$	$((6*54)-3)+2)-1$
0452	0233	$((1-(2+3))+456)$	$(65*4)+(3*21)$
0453	0234	$((-12/3)+456)$	$(65+43)*(2+1)$
0454	0235	$((1^2-3)+456)$	$(65*((4+3)-2))*1$
0455	0236	$((-1^23)+456)$	$(6+(5*(43+21)))$
0456	0237	$(1^23)*456$	$(6*(54+3))-21$
0460	0238	$(1^23)+456$	$((6*54)+3)+2)-1$
0461	0239	$((1-2)+3)+456$	$(65+((4^3)*2+1))$
0462	0240	$(12/3)+456$	$(65-43)*21$
0463	0241	$((1^2+3)+456)$	$(6+((54*3)*2))+1$
0464	0242	$((1*2)+3)+456$	$(6*(54+(3/2)))-1$
0465	0243	$(12-3)+456$	$(6*54)+(3*(2+1))$
0466	0244	$((1+(2*3))+456)$	$(6*(54+(3/2)))+1$
0500	0245	$((1*2)^3+456)$	$((6+(54*3)*2)-1)$
0501	0246	$((1+2)*3)+456$	$((6*54)-3)+21$
0502	0247	$(1+((2^3)+45)*6))$	$((6+(54*3)*2)+1)$
0503	0248	$-1+(2-3+4)^5+6$	$((6*5)+432)-1$
0504	0249	$((12+3)+456)$	$((6*5)+432)*1$
0505	0250	$1+(2-3+4)^5+6$	$((6*5)+432)+1$
0506	0251	$((-1+(2*34))^5)+6$	$((6*(54+3))-2)+1$
0510	0252	$(12+(3^4*(4-5)+6))$	$((6*54)+3)+21$
0511	0253	$((-1+23)+456)$	$((6*(54+3))+2)-1$
0512	0254	$((1*23)+456)$	$((65+4)*(3+2))-1$
0513	0255	$((1+23)+456)$	$((-6+543)-21)$
0514	0256	$(1+(23*((4+5)+6)))$	$((65-43)^2)*1$
0515	0257	$((1+(2*34)^5)+6)$	$((65-43)^2)+1$
0516	0258	$((12+3)^4-5)*6$	$((6*54)+32)+1$
0520	0259	$(1+((2^3)*45))-6$	$((65-4)*3)*2)+1$
0521	0260	?	$((6*54)*((3^2)+1))$
0522	0261	$(-12*((3^4)-56))$	$((6*54)+(3^2+1))$
0523	0262	$((1*2)*((34*5)+6))$	?
0524	0263	$((123*4)+5)-6$	$((6*((54+3)+2))-1)$
0525	0264	$(123+(45*6))$	$((6/5)*(432+1))$
0526	0265	$((123*4)-5)+6$	$(65+432)-1$
0530	0266	$((12*34)+56)$	$(65+432)*1$
0531	0267	$(1-(2+3))^4+5+6$	$(65+432)+1$
0532	0268	?	$((-6+543)-2)*1$
0533	0269	$(-1+((2*34)-5)*6))$	$((-6+543)-2)+1$
0534	0270	$((12*345)/6)$	$((-6+543)*(2-1))$
0535	0271	$(1+((2*34)-5)*6))$	$((-6+543)+2)-1$
0536	0272	$((-1-2)+(34*(5+6)))$	$((-6+543)+2)*1$
0540	0273	$((-1*2)+(34*(5+6)))$	$((-6+543)+2)+1$
0541	0274	$((1-2)+(34*(5+6)))$	?
0542	0275	$((123*4)+5)+6$	$(6+5)*(4*3*2+1)$
0543	0276	$((123-(4*5))*6)$	$(6*((54+(3*2))+1))$
0544	0277	$((1*2)+(34*(5+6)))$	$6*(5*4+3)*2+1$
0545	0278	$(-12+((3+4)*56))$	?
0546	0279	$(-12*(3-(4+(5*6))))$	$((6+543)-(2+1))$
0550	0280	?	$((6+543)-2)*1$
0551	0281	?	$((6+543)-2)+1$
0552	0282	$((12*3)+(4*5))*6$	$((6+543)*(2-1))$
0553	0283	?	$((6+543)+2)-1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
0554	0284	$(12+(34*(5+6)))$	$((6+543)+2)*1$
0555	0285	$((-1*2)+((3+4)*56))$	$((-6+543)+21)$
0556	0286	$((1^2)+34)*(5+6)$	$((6+5)*((4+32)-1))$
0560	0287	$((12/3)+4)*56$	$((6*(54+(3^2)))-1)$
0561	0288	$((1^2)+((3+4)*56))$	$(654-(3*21))$
0562	0289	$((-12^3)+(4^5))-6$	$((((65+4)/3)^2)*1)$
0563	0290	$((1+2)+((3+4)*56))$	$((((65+4)/3)^2)+1)$
0564	0291	$((1+2)^3*45)-6$	?
0565	0292	?	?
0566	0293	?	$6*(5-4*3)^2-1$
0600	0294	$((123*4)+(5*6))$	$(6*((54+(3^2))+1))$
0601	0295	$(-1-((2^3)*(4-56)))$	$6+(5+4*3)^2*1$
0602	0296	$(12+((3+4)*56))$	$(-654*((3^2)-1))$
0603	0297	$(12*((3*(4+5))+6))$	$((6+543)+21)$
0604	0298	$(1+((2+34)*(5+6)))$	$((-6+54)*(3^2))+1$
0605	0299	$(-1+((23+45)*6))$	$((-6+(5*43))^2)+1$
0606	0300	$((1*23)+45)*6$	$((-6-5)+43)*21$
0610	0301	$(1+((23+45)*6))$	$((65-4)*((3^2)+1))$
0611	0302	?	?
0612	0303	$(123+456)$	$(65+(4^((3+2)-1)))$
0613	0304	$((123-4)*5)-6$	$((-6+((5*43)^2))*1)$
0614	0305	$((123*4)+56)$	$((((65+4)*3)^2)-1)$
0615	0306	$((1+23)+45)*6$	$(654-(3*(2+1)))$
0616	0307	?	$((((65+4)*3)^2)+1)$
0620	0308	$((1+2)+34)*(5+6)$	$((6+5)*43*(2+1))$
0621	0309	$((12*(3+4))^5)-6$	$(654-(32+1))$
0622	0310	?	$((654-32)*1)$
0623	0311	$(-1+((2^3)*(45+6)))$	$((654-32)+1)$
0624	0312	$((12+3)*((4^5)+6))$	$((-6*(5-43))^2)*1$
0625	0313	$(1+((2^3)*(45+6)))$	$((-6*(5-43))^2)+1$
0626	0314	$(((-1+23)*4)^5)-6$	$((65*(4+3))-21)$
0630	0315	$((1+2)*((3*45)+6))$	$(654-(3+21))$
0631	0316	$((123-4)*5)+6$	$((6+((5*43)^2))*1)$
0632	0317	?	$((6+((5*43)^2))+1)$
0633	0318	$((12*(3+45))-6)$	$(6+(54*((3^2)-1)))$
0634	0319	$(123*(4+(5/6)))$	$((6+5)*43*(2+1))$
0635	0320	?	$((6+5)*43*(2+1))+1$
0636	0321	$((12*(3+4))^5)+6$	$((654+3)-21)$
0640	0322	$((-1*2)*3-(4*56))$	$((6+(5*43))^2)*1$
0641	0323	$(1-(2*(3-(4*56))))$	$(654-((3^2)+1))$
0642	0324	$(12*((34+5)+6))$	$(654-(3*(2+1)))$
0643	0325	$1+2*3*(4+5)*6$	$((654-(3^2))+1)$
0644	0326	$(((-1+23)*4)^5)+6$	$(654-((3^2)+1))$
0645	0327	?	$(654-((3+2)+1))$
0646	0328	$((12+3)-4)*56$	$((654-(3+2))*1)$
0650	0329	$((-1+(23*4))^5)-6$	$((654-(3+2))+1)$
0651	0330	$(123*((4-5)+6))$	$((654-3)*(2-1))$
0652	0331	$(1+((2*34)+5)*6)$	$((654-3)+2)-1$
0653	0332	?	$((654-3)+2)*1$
0654	0333	$(12*((3+4)+(5*6)))$	$((654*3)/(2+1))$
0655	0334	$((1*23)*4)^5)-6$	$((654+3)-2)*1$
0656	0335	$((1+(23*4)^5))-6$	$((654+3)-2)+1$
0660	0336	$((1+(2*34)+5)*6)$	$((654+3)*(2-1))$
0661	0337	?	$((654+3)+2)-1$
0662	0338	?	$((654+3)+2)*1$
0663	0339	$((1+(23*4))^5)-6$	$((654+3)+2)+1$
0664	0340	?	$((654+(3*2))+1)$
0665	0341	$((12*3)+4)*(5+6)$	$((654+(3^2))-1)$
0666	0342	$((123-(4+5))^6)$	$(654+(3*(2+1)))$
1000	0343	$(1+2*3)^(4+5)-6$	$((654+(3^2))+1)$
1001	0344	$((123+4)^5)-6$	$((65*(4+3))+21)$
1002	0345	$((-1+((23*4)^5))+6)$	$((654-3)+21)$
1003	0346	$((1*23)*4)^5)+6$	$((-6+(54*(3^2)))+1)$
1004	0347	$(-1+(2*(345-6)))$	$6*(5*4*3-2)-1$
1005	0348	$((1*2)*345)-6$	$(-6*(5-((43*2)+1)))$
1006	0349	$(1+(2*(345-6)))$	$6-(5-4*3)^(2+1)$
1010	0350	?	$((65*4)+321)$
1011	0351	$(-12+((3*4)^5)*6)$	$((654+3)+21)$
1012	0352	$1*2^3*4*(5+6)$	$((6*54)*3/2)+1$
1013	0353	$((-1+(2*345))-6)$	$(6+5)*4^3/2+1$
1014	0354	$((1*2)*345)-6$	$(-6+((5*4)*(3+21)))$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
1015	0355	$((1+(2*345))-6)$	$((654+32)-1)$
1016	0356	$((123+4)*5)+6)$	$((654+32)*1)$
1020	0357	$((1+2)*((34*5)-6))$	$((654+32)+1)$
1021	0358	$-1*2+3*4*5*6$	$((6+(54*(3^2)))+1)$
1022	0359	$(-1+((2*(34+5))*6))$	$6*5*4*3-2+1$
1023	0360	$((12*3)+45)*6)$	$(654+(3^(2+1)))$
1024	0361	$(1+((2*(34+5))*6))$	$((6+(54/3))^2)*1)$
1025	0362	$1*2+3*4*5*6$	$((6+(54/3))^2)+1)$
1026	0363	$((123*45)/6)$	$((6+5)*(43+2))*1)$
1030	0364	?	$((6+5)*(43+2))+1)$
1031	0365	$((-1+(2*345))+6)$	$-6*(5-(4^3+2))-1$
1032	0366	$((1*2)*345)+6)$	$(6*((54+32)-1))$
1033	0367	$(1+(2*345))+6)$	$-6*(5-(4^3+2))+1$
1034	0368	$(-1+(((2+3)+4)*56))$	?
1035	0369	$((-12*(3-4))*56)$	$((65*4)-3)*2)-1)$
1036	0370	$(1+(((2+3)+4)*56))$	$(654*((3^2-2)+1))$
1040	0371	$(-1+(2*(345+6)))$	$(6*(54+32))-1)$
1041	0372	$((1*2)*(345+6))$	$(6*(54+32))*1)$
1042	0373	$(1+(2*(345+6)))$	$(6*(54+32))+1)$
1043	0374	$((12+34)*(5+6))$	$((6+5)*((43+2)+1))$
1044	0375	$((1/2)*34)*5)*6)$	$(65*(4*(3/2))-1)$
1045	0376	?	$(-65*((4+3)-21))$
1046	0377	$(-1+(((23*4)-5)*6))$	$((65*(4*(3/2)))+1)$
1050	0378	$(12*((3+45)+6))$	$(654+(3*21))$
1051	0379	$(1+(((23*4)-5)*6))$	?
1052	0380	?	?
1053	0381	$((1+2)*34)*5)+6)$	$((65*4)+3)*2)-1)$
1054	0382	?	$((65*4)+3)*2)*1)$
1055	0383	$-1+2^(-3+4+5)*6$	$((65*4)+3)*2)+1)$
1056	0384	$((1+(23*4))-5)*6)$	$(-6-((5-43)*21))$
1060	0385	$1+2^(-3+4+5)*6$	$(6+5)*(4*3^2-1)$
1061	0386	?	$((65-4)*(3^2))-1)$
1062	0387	?	$((65-4)*3)*(2+1)$
1063	0388	$-1-((2-3^4)*5+6)$	$((65-4)*(3^2))+1)$
1064	0389	$(-1+(((23-4)*5)*6))$	$(-6+(5*((4^3+21))))$
1065	0390	$((123+4)-5)*6)$	$(65+((4+3)^(2+1)))$
1066	0391	$(1+(((23-4)*5)*6))$	$6*5*(4+3^2)+1$
1100	0392	?	?
1101	0393	$((1+2)*((34*5)+6))$	?
1102	0394	$(1-2+3^4)*5-6$	$-6+(5*4)^(3-2+1)$
1103	0395	$((1+(2/3))*456)$	$(6+5)*4*3^2-1$
1104	0396	$((-123*(4-5))*6)$	$((6*54)+321)$
1105	0397	$-1*2+3^4*5-6$	$(6+5)*4*3^2+1$
1106	0398	$1-2+3^4*5-6$	?
1110	0399	$((12/3)^4)*5)-6)$	$((6+5)-43)^2)-1)$
1111	0400	1^2+3^4*5-6	$((6+5)-43)^2)*1)$
1112	0401	$(-1+(2*(3+(45*6))))$	$((6+5)-43)^2)+1)$
1113	0402	$((123-4)+5)*6)$	$(6*(5+(43*2)))*1)$
1114	0403	$(1+(2*(3+(45*6))))$	$(6*(5+(43*2)))+1)$
1115	0404	1^2+3^4*5-6	$((6+54)*(3^2))-1)$
1116	0405	$((12*3)*((4+5)+6))$	$((6+54)*3)*(2+1))$
1120	0406	$(1-2+3^4)*5+6$	$((6+54)*(3^2))+1)$
1121	0407	?	$(6+5)*(4*3^2+1)$
1122	0408	$((12+3)*(4+(5*6)))$	$((65+4)*((3^2)-1))$
1123	0409	$(-1+(((2*3)+4)*56))$	?
1124	0410	$((12-3)+4)*56)$	$((-6*5)*((4/3)-21))$
1125	0411	$((12/3)^4)*5)+6)$	$(6+((5+4)*3)*21))$
1126	0412	1^2+3^4*5+6	$6*(5+4^3)-2*1$
1130	0413	$1*2+3^4*5+6$	$6*(5+4^3)-2+1$
1131	0414	$((12+((3*4)*5))*6)$	$6*(5+4^3)*(2-1)$
1132	0415	?	$6*(5+4^3)+2-1$
1133	0416	$((1-23)*(4-(5*6)))$	$6*(5+4^3)+2*1$
1134	0417	?	$6*(5+4^3)+2+1$
1135	0418	?	$(-65+(43*21))$
1136	0419	$-1+(2+3*4)*5*6$	$6*5*(4+3)*2-1$
1140	0420	$((12+((3^4)*5))+6)$	$((-6*5)*(4-(3+21)))$
1141	0421	$1+(2+3*4)*5*6$	$6*5*(4+3)*2+1$
1142	0422	$1+(2+3^4)*5+6$	$((65*((4+3)+2))-1)$
1143	0423	$(12*(3+(4*(5+6))))$	$((65*((4+3)+2))*1)$
1144	0424	?	$((65*((4+3)+2))+1)$
1145	0425	$(1234-56)$	$6*(5+4^3+2)-1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
1146	0426	$((-1+(2*(3+45)))^*6)$	$(6*((54-3)^*2)-1)$
1150	0427	?	$6*(5+4^3+2)+1$
1151	0428	?	?
1152	0429	?	$((6*(5+(4^3))) +21)$
1153	0430	?	$((65-4)*((3^2)+1))$
1154	0431	$(-1+((2*(3+45))^*6))$	$((6*(54-3))^*2)-1$
1155	0432	$((-1+23)*(45-6))$	$((6*(54-3))^*2)*1$
1156	0433	$(1+((2*(3+45))^*6))$	$((6*(54-3))^*2)+1$
1160	0434	?	$(-6+((5^4)*(32-1)))$
1161	0435	?	$((-6^5)+(43^*21))$
1162	0436	$(1234-(5^*6))$	?
1163	0437	$(-1+(((23^4)+5)^*6))$	?
1164	0438	$((1*23)^*4)+5)^*6$	$(6*((54-3)^*2)+1)$
1165	0439	$(1+(((23^4)+5)^*6))$	?
1166	0440	?	$((6+5-4)^*3)^2-1$
1200	0441	$(-1+(23*((4^5)+6)))$	$((6+5-4)^*3)^2*1$
1201	0442	$((1*23)*((4^5)+6))$	$((6+5-4)^*3)^2+1$
1202	0443	$(1+(23*((4^5)+6)))$	?
1203	0444	$((-12-3)*(4-56))$	$(-6*(5-((4^3)+21)))$
1204	0445	$1-(2-3^4+5)^*6$	?
1205	0446	?	$(6+((5^4)*(32-1)))$
1206	0447	$(-12+(((3^4)-5)^*6))$	$(((-6/5)+43)^*21)$
1210	0448	?	?
1211	0449	?	$(-6+(5*((4^32)-1)))$
1212	0450	$((123+4)+5)^*6$	$((-6+54)-3)^*21$
1213	0451	$((1+(2^3))+4)^*56$	$((-6-5)*(4-(3^*21)))$
1214	0452	?	?
1215	0453	$-1-2+(3^4-5)^*6$	$((-6+((5^4)*32))-1)$
1216	0454	$-1^*2+(3^4-5)^*6$	$((-6-5)+(43^*21))$
1220	0455	$(1234-(5+6))$	$((-6+((5^4)*32))+1)$
1221	0456	$((12+(3^4))^*5)+6$	?
1222	0457	$1^2+(3^4-5)^*6$	$((-6+(5^4))-321)$
1223	0458	$(-1+(23*(45-6)))$	$((65+4)*(3^2))-1$
1224	0459	$((1*23)*(45-6))$	$((65+4)^*3)^*(2+1)$
1225	0460	$(1+(23*(45-6)))$	$((65+4)*(3^2))+1$
1226	0461	?	$((6*54)-3)^*2-1$
1230	0462	$(-123*(4-(5+6)))$	$(-6-(54*(3-21)))$
1231	0463	?	$((6*54)-3)^*2+1$
1232	0464	?	$((-6+5)+(43^*21))$
1233	0465	$((1234+5)-6)$	$((6-5)^*43)^*21$
1234	0466	$(-1234*(5-6))$	$(6-5)+(43^*21)$
1235	0467	$((1234-5)+6)$	$((6+((5^4)*32))+1)$
1236	0468	$((12+3)*(45+6))$	$(6*54)*((3-2)+1)$
1240	0469	$(1-(2*(3-456)))$	$((6+(5^4))-321)$
1241	0470	?	$(65*((4+3)+2)+1)$
1242	0471	?	$((65*(4+(3^2)))+1)$
1243	0472	?	?
1244	0473	?	$((6*54)+3)^*2-1$
1245	0474	$((1-2)+3)^*456$	$(6-(54*(3-21)))$
1246	0475	?	$((6*54)+3)^*2+1$
1250	0476	?	$((6+5)+(43^*21))$
1251	0477	$((1234+5)+6)$	?
1252	0478	?	?
1253	0479	$(-1+(2*(3+456)))$	?
1254	0480	$((-12+34)^*5)^*6$	$((6-5)+43)^*21$
1255	0481	$(1+(2*(3+456)))$	?
1256	0482	?	?
1260	0483	$(-12+((3^4)^*56))$	$((6/5)+43)^*21$
1261	0484	?	$(6*(5-4/3))^2*1$
1262	0485	$-1+2^*3^4(4-5+6)$	$6*(5+4)^*3^2-1$
1263	0486	$((1+23)*(45-6))$	$((6^5)/(43-21))$
1264	0487	$1+2^*3^4(4-5+6)$	$6*(5+4)^*3^2+1$
1265	0488	?	?
1266	0489	$((-1-2)+((3^4)^*56))$	?
1300	0490	$((-1^*2)+((3^4)^*56))$	$((6^5)*((4/3)+21))$
1301	0491	$((1-2)+((3^4)^*56))$	?
1302	0492	$((12^3)-456)$	$6*((5+4)^*3^2+1)$
1303	0493	$(1+(((2^3)+4)^*56))$	?
1304	0494	$((1^*2)+((3^4)^*56))$	?
1305	0495	$((123/4)^*5)^*6$	$(654+321)$
1306	0496	$(1234+(5^*6))$	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
1310	0497	?	?
1311	0498	$(-1-2+3^4+5)*6$	$(6*((54+3)*2)-1)$
1312	0499	?	?
1313	0500	?	$(6/(((5/4)^{-3})-(2^{\wedge}-1)))$
1314	0501	$(12+((3*4)*56))$	?
1315	0502	?	?
1316	0503	$(-12+((3*(4^{\wedge}5))/6))$	$((6*(54+3))*2)-1$
1320	0504	$(-1*2+3^4+5)*6$	$(6*(54+(3*21)))$
1321	0505	$1-(2-(3^4+5))*6$	$((6*(54+3))*2)+1$
1322	0506	$(1-2+3)^{(4+5)}-6$	$((6+5)*(43+21))$
1323	0507	$(1234+56)$	?
1324	0508	?	?
1325	0509	$-1-2+3*4^{\wedge}5/6$	?
1326	0510	$((12+(3^4))-5)*6$	$((65+4)*((3^2)+1))$
1330	0511	$1-2+3*4^{\wedge}5/6$	?
1331	0512	$((12/3)*(4^{\wedge}5))/6$	$(65+(43*21))$
1332	0513	$(12*(3+((4+5)*6)))$	?
1333	0514	$1*2+3*4^{\wedge}5/6$	?
1334	0515	$1+2+3*4^{\wedge}5/6$	?
1335	0516	$((123+(4*5))*6)$	$((-65+4)*(3-21))$
1336	0517	$1^{\wedge}2+(3^4+5)*6$	$(65*(4+(3*2))+1)$
1340	0518	$(1-2+3)^{(4+5)}+6$	?
1341	0519	$1+2+(3^4+5)*6$	$(-6+((5*(4+3))*21))$
1342	0520	$(-1+(2+3)^4)*5/6$	?
1343	0521	$(12+((3*(4^{\wedge}5))/6))$	$((-6*(5-(4*32)))-1)$
1344	0522	$((-1+23)^4)-6$	$((-6*(5-(4*32)))*1)$
1345	0523	?	$((-6*(5-(4*32)))+1)$
1346	0524	?	$-6+(5*4+3)^2+1$
1350	0525	$(12+(((3^4)+5)*6))$	$((65-(4*3))*21)$
1351	0526	?	?
1352	0527	$-1+(2+3^4+5)*6$	?
1353	0528	$((12+3)^4*(5+6))$	$(-6*(5-(43*(2+1))))$
1354	0529	$1+(2+3^4+5)*6$	$(6+5+4*3)^2*1$
1355	0530	?	$(6+5+4*3)^2+1$
1356	0531	$((12^3)-(45*6))$	$(6+((5*(4+3))*21))$
1360	0532	$(-1+((23-4)*56))$	?
1361	0533	$((1*23)-4)*56$	?
1362	0534	$((-1+23)^4)+6$	$(-6+((54-3)*21))$
1363	0535	?	$6+(5*4+3)^2*1$
1364	0536	?	$6+(5*4+3)^2+1$
1365	0537	?	?
1366	0538	?	$(6+5)*(4+3)^2-1$
1400	0539	$((-1+(2*34))*(5+6))$	$((-6+543)*2)-1$
1401	0540	$((-12+(3*45))*6)$	$((-6+543)*2)*1$
1402	0541	?	$((-6+543)*2)+1$
1403	0542	?	?
1404	0543	?	?
1405	0544	$((-1+23)*(4+(5*6)))$	?
1406	0545	?	$((-6+(543*2))-1)$
1410	0546	$((1+2)*345)+6$	$((-6+(543*2))*1)$
1411	0547	?	$((-6+(543*2))+1)$
1412	0548	?	?
1413	0549	$(-1+((2*34)*(5+6)))$	$((65*4)*3)-21$
1414	0550	$((1*2)*34)*(5+6)$	$(6+5)*((4+3)^2+1)$
1415	0551	$(1+((2*34)*(5+6)))$	?
1416	0552	?	$((6*543)/(2+1))$
1420	0553	?	?
1421	0554	$((-1+(23*45))-6)$	?
1422	0555	$((1*23)*45)-6$	$((65*4)-3)*(2+1)$
1423	0556	$((1+(23*45))-6)$	?
1424	0557	?	$((6+(543*2))-1)$
1425	0558	$((1+2)*(345+6))$	$((6+(543*2))*1)$
1426	0559	?	$((6+(543*2))+1)$
1430	0560	?	?
1431	0561	$((1+(2*34))*(5+6))$	$((65*4)*3)-(2+1)$
1432	0562	?	$((65*4)*3)-2)*1$
1433	0563	?	$((6+543)*2)-1$
1434	0564	?	$((6+543)*2)*1$
1435	0565	$((12^3)-(4*56))$	$((6+543)*2)+1$
1436	0566	$((-1+(23*45))+6)$	$((65*4)*3)+2)*1$
1440	0567	$((1*23)*45)+6$	$((65*4)*3)+2)+1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
1441	0568	$((1+(23^*45))+6)$	?
1442	0569	?	$(((-6^*5)^*(4-32))-1)$
1443	0570	$((12+(3^*4))+5)^*6)$	$(((-6^*5)^*(4-32))^*1)$
1444	0571	?	$(((-6^*5)^*(4-32))+1)$
1445	0572	?	$((6+(5^*4))^*(32-1))$
1446	0573	$(-1+((2+(3^*4))^*56))$	$((65^*4)+3)^*(2+1))$
1450	0574	$((1+23)-4)^*56)$	$((-6+(5^*4))-3^*21))$
1451	0575	$(1+((2+(3^*4))^*56))$	$(6^*(5-4+3))^*2-1)$
1452	0576	$(12^*((3+4)-5)^*6)$	$(6^*((5+(4^*32)))-1))$
1453	0577	$(-1+(23^*(4+(5^*6))))$	$(6^*(5-4+3))^*2+1)$
1454	0578	$((1^*23)^*(4+(5^*6)))$	?
1455	0579	$(1+(23^*(4+(5^*6))))$	$((65^*4)^*3)+21)$
1456	0580	?	?
1460	0581	$(-1-((2-(3^*45))^*6))$	$((6^*(5+(4^*32))))-1)$
1461	0582	$((-1^*2)+(3^*45))^*6)$	$((6^*(5+(4^*32))))^*1)$
1462	0583	$(1-((2-(3^*45))^*6))$	$((6^*(5+(4^*32))))+1)$
1463	0584	$((1-(2^*3))^*4)-56)$	?
1464	0585	$(-12+((3^*45)^*6))$	$((6^*54)^*((3/2)+1))$
1465	0586	?	$((6+(5^*4))-3^*21))$
1466	0587	?	?
1500	0588	$((123^*(4+5))-6)$	$(6^*(5+(43^*(2+1))))$
1501	0589	?	?
1502	0590	?	?
1503	0591	$((-1-2)+(3^*45)^*6))$	?
1504	0592	$((1-23)^*(4-56))$	$-6+5^*4-3^*(2+1)$
1505	0593	$((1-2)+(3^*45)^*6))$	?
1506	0594	$((123+45)^*6)$	$((-6+54)^*(3+21))$
1510	0595	$((1^*2)+(3^*45)^*6))$	$((-6+(5^*4))-32+1))$
1511	0596	$((1^*2)+(3^*45)^*6))$	$((-6+(5^*4))-32)^*1)$
1512	0597	$((1+2)+(3^*45)^*6))$	$((6+(5^*4))^*32)-1)$
1513	0598	?	$((6+(5^*4))^*32)^*1)$
1514	0599	$-1+(2+3)^*4^*5^*6$	$((6+(5^*4))^*32)+1)$
1515	0600	$((123^*(4+5))+6)$	$((65-(4+3))^*21)$
1516	0601	$1+(2+3)^*4^*5^*6$	$(-65+(4^*321))$
1520	0602	?	?
1521	0603	$(12+((3^*45)^*6))$	?
1522	0604	$((-1+234)^*5)-6)$	$6+5^*4-3^*(2+1)$
1523	0605	$(-1+((2+(3^*45))^*6))$	?
1524	0606	$((1^*2)+(3^*45))^*6)$	$(6^*(5+(4^*(32+1))))$
1525	0607	$(1+((2+(3^*45))^*6))$	$((6+(5^*4))-32+1))$
1526	0608	$((-1+(234^*5))-6)$	$((6+(5^*4))-32)^*1)$
1530	0609	$((1^*234)^*5)-6)$	$((6+(5^*4))-32)+1)$
1531	0610	$((1+(234^*5))-6)$	$((65^*(4+(3^*2))))-1)$
1532	0611	?	$(65^*(4+(3^*(2+1))))$
1533	0612	$((1+23)^*(4+(5^*6)))$	$((-65-4)^*(3-21))$
1534	0613	$-1+(2+3)^*4-(5+6)$	$((6+(5^*4))-3+21))$
1535	0614	$((1+234)^*5)-6)$	$-6+5^*4-(3+2)^*1)$
1536	0615	$((1+2)+(3^*4))^*56)$	$((6+(5^*(4+3))))^*21)$
1540	0616	$((-1+234)^*5)+6)$	$-6+5^*4-3^*(2-1)$
1541	0617	?	$-6+5^*4-3+2-1$
1542	0618	$((12^*3)^*4)-5)^*6)$	$((-6^*5)+(4^*321))$
1543	0619	?	$((6+(5^*4))+3)-21)$
1544	0620	$((-1+(234^*5))+6)$	$-6+5^*4+3-2^*1)$
1545	0621	$((1^*234)^*5)+6)$	$6+5^*4-(3^*2+1)$
1546	0622	$((1+(234^*5))+6)$	$6+5^*4-3^*(2+1)$
1550	0623	$-1+(2+3)^*4+5-6$	$6+5^*4-3^*2+1)$
1551	0624	$((-1+23)^*(45+6))$	$(-6+((54+3)^*21))$
1552	0625	$((1^*2)/34)^*(5^*6))$	$6+5^*4-(3+2+1)$
1553	0626	$((1+234)^*5)+6)$	$6+5^*4-(3+2)^*1)$
1554	0627	$1+(2+3)^*4-5+6$	$6+5^*4-(3+2)+1)$
1555	0628	$(-1-(23^*(4-56)))$	$6+5^*4-3^*(2-1)$
1556	0629	$((-1^*23)^*(4-56))$	$6+5^*4-3+2-1)$
1560	0630	$(1-(23^*(4-56)))$	$((6+54)-3)^*21)$
1561	0631	$(1+((23+4)^*5)^*6))$	$((-6+(5^*4))-3)+21)$
1562	0632	?	$6+5^*4+3-2^*1)$
1563	0633	$((1/2)^*3456)$	$((6^*5)/(4^*3))-21)$
1564	0634	$1^*2^*(3+4)^*5-6$	$6+5^*4+3^*(2-1)$
1565	0635	$1+2^*(3+4)^*5-6$	$6+5^*4+3+2-1)$
1566	0636	$((1+((23+4)^*5))^*6)$	$(6+((54+3)^*21))$
1600	0637	$1+(2+3)^*4+5+6$	$((-6-5)+(4^*321))$
1601	0638	?	$6+5^*4+3^*2+1)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
1602	0639	$(1+2^{(3+4)})^*5-6$	$6+5^4+3^2-1$
1603	0640	?	$6+5^4+3^*(2+1)$
1604	0641	$(-1+2^{(3+4)})^*5+6$	$(((-6+(5^4))+32)-1)$
1605	0642	?	$(((-6+(5^4))+32)^*1)$
1606	0643	?	$(((-6+(5^4))+32)+1)$
1610	0644	?	?
1611	0645	$-1+2^{(3+4)}^*5+6$	$6+5^*4^3^*2-1$
1612	0646	$1^*2^{(3+4)}^*5+6$	$6+5^*4^3^*2^*1$
1613	0647	$1+2^{(3+4)}^*5+6$	$((-6+5)+(4^*321))$
1614	0648	$((12+(3^*45))^*6)$	$((6-5)^4)^*321)$
1615	0649	?	$((6-5)+(4^*321))$
1616	0650	?	$6^45/(4^*3)+2^*1$
1620	0651	$(1+2^{(3+4)})^*5+6$	$6+5^*(4^3^*2+1)$
1621	0652	?	$(6+5^*4^3)^*2^*1$
1622	0653	?	$((6+(5^4))+32)-1)$
1623	0654	$-1+(2+3)^4+5^*6$	$((6+(5^4))+32)^*1)$
1624	0655	$(1-2^*3)^4+5^*6$	$((6+(5^4))+32)+1)$
1625	0656	$((-12+34)^*56)$	?
1626	0657	?	$((65^*(4+3))^*2)-1)$
1630	0658	?	$(-65^*(4-(3+21)))$
1631	0659	?	$((654-3)^*2)-1)$
1632	0660	$((1+23+4)^*5)^*6)$	$((654-3)^*2)^*1)$
1633	0661	?	$((654-3)^*2)+1)$
1634	0662	$(-1+(23^*(45+6)))$	?
1635	0663	$(1^*23)^*(45+6)$	$((6^45)/(4^*3))+21)$
1636	0664	$(1+(23^*(45+6)))$	$((-6+(5^4))+3^*21))$
1640	0665	$((-1+(2+3)^4)+56)$	?
1641	0666	$((-1-23)^*(4-56))$	$(654^*((3-2)+1))$
1642	0667	$(1+(2+3)^4)+56)$	?
1643	0668	?	?
1644	0669	?	$((-6+((5-43)^2))-1)$
1645	0670	?	$((-6+((5-43)^2))^*1)$
1646	0671	?	$((654+3)^*2)-1)$
1650	0672	?	$((654+3)^*2)^*1)$
1651	0673	?	$((654+3)^*2)+1)$
1652	0674	?	?
1653	0675	$((12^3)-((4+5)^*6))$	$((6+5+4)^*3)^*21)$
1654	0676	?	$((6+(5^4))+3^*21))$
1655	0677	?	?
1656	0678	$((12^3)^*4)+5)^*6)$	$((6^*5)+(4^*321))$
1660	0679	?	?
1661	0680	?	?
1662	0681	?	$((6+((5-43)^2))-1)$
1663	0682	$((123-4)^*(5+6))$	$((6+((5-43)^2))^*1)$
1664	0683	?	$((6+((5-43)^2))+1)$
1665	0684	$((12^3)-4+56)$	$(6^*((54^*3)-(2+1)))$
1666	0685	$((12^3)-4^*(5+6))$	$((65-(4/3))^*21)$
2000	0686	?	$(6+5-4)^3+2^*1$
2001	0687	?	$((6^*54)^*3)-21)$
2002	0688	$((12^*(3^4))-56)$	?
2003	0689	$(-1-((2-34)^5)^*6)$	$((6^*((54^*3)-2))-1)$
2004	0690	$((12^3)-(45+6))$	$((65-4)+3)^*21)$
2005	0691	$(1-((2-34)^5)^*6)$	$((6^*((54^*3)-2))+1)$
2006	0692	$((12^3+4)-56)$	?
2010	0693	$((12^*(3+4))^*(5+6))$	$((6^*54)-3)^*(2+1))$
2011	0694	?	?
2012	0695	$((12^3)-(4+(5^*6)))$	$(65+(4^*321))$
2013	0696	$((-12+(34^*5))^*6)$	$(-6+(54^*(3+21)))$
2014	0697	?	?
2015	0698	?	?
2016	0699	$((12^*(3^4))-5^*6)$	$((6^*54)^*3)-(2+1))$
2020	0700	?	$((6^*54)^*3)-2)^*1)$
2021	0701	?	$((6^*54)^*3)-2)+1)$
2022	0702	$(-12+(3^*456))$	$((6^*54)^*3)^*(2-1))$
2023	0703	$((12^3+4)-(5^*6))$	$((6^*54)^*3)+2)-1)$
2024	0704	$(((-1+23)^4)^*(5+6))$	$((6^*54)^*3)+2)^*1)$
2025	0705	?	$(65^*(4-3))^*21)$
2026	0706	?	$(6+5)^*4^3+2^*1$
2030	0707	$(-1+((234-5)^*6))$	$(6+5)^*4^3+2+1$
2031	0708	$((1^*234-5)^*6)$	$(6+(54^*(3+21)))$
2032	0709	$(1+((234-5)^*6))$	$-6+5^*((4^*3)^2-1)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
2033	0710	$((1-2)+(3*456))$	?
2034	0711	$((12/3)^456)$	$((6*54)+3)*(2+1)$
2035	0712	$((1^2)+(3*456))$	?
2036	0713	$((1*2)+(3*456))$	$((6*((54*3)+2))-1)$
2040	0714	$((1+234)-5)*6)$	$((6*((54*3)+2))*1)$
2041	0715	$((12^3)-(4*5))+6)$	$((6*((54*3)+2))+1)$
2042	0716	?	?
2043	0717	?	$((6*54)*3)+21)$
2044	0718	$((12*(3^4))-(5+6))$	?
2045	0719	$-1+2*3*4*5*6$	$((6+5)*(4^3))+21)$
2046	0720	$(12+(3*456))$	$((65+4)-3)*21)$
2050	0721	$1+2*3*4*5*6$	$6+5*((4*3)^2-1)$
2051	0722	$((12^3)+4)-(5+6))$	$-6+((5+4)*3)^2-1$
2052	0723	$((12^3)+((4-5)*6))$	$-6+((5+4)*3)^2*1$
2053	0724	$((12^3)-4)+5)-6)$	$-6+((5+4)*3)^2+1$
2054	0725	$((12^3)+4*(5-6))$	$((65+(4/3))*21)$
2055	0726	$((12^3)-(4+5))+6)$	$((-6+54)*(32-1))$
2056	0727	$-1*2+(3*(4-5))^6$	$6+5*(4*3)^2+1$
2060	0728	$((12*(3^4))+5)-6)$	$(6-(5+4))^(3^2)-1$
2061	0729	$((12^3)*(45-6))$	$(6+(5+4)/3)^(2+1)$
2062	0730	$((12*(3^4))-5)+6)$	$(6-(5+4))^(3^2)+1$
2063	0731	$1*2+(3*(4-5))^6$	$6+5*((4*3)^2+1)$
2064	0732	$((12^3)+4)+5)-6)$	$6+(5+4)^3-(2+1)$
2065	0733	$((12^3)-4*(5-6))$	$6+(5+4)^3-2*1$
2066	0734	$((12^3)+4)-5)+6)$	$6+((5+4)*3)^2-1$
2100	0735	$((12^3)-((4-5)*6))$	$6+((5+4)*3)^2*1$
2101	0736	$((12^3)-4)+5)+6)$	$6+((5+4)*3)^2+1$
2102	0737	$((-1+(23*4))*(5+6))$	$6+(5+4)^3+2*1$
2103	0738	$(12+((3*(4-5))^6))$	$(-6*(54-321))$
2104	0739	$(1-((2-(34*5))^6))$	$-6*(5-4^3*2)+1$
2105	0740	$((12*(3^4))+5)+6)$	?
2106	0741	$(-12+((34*5)^6))$	?
2110	0742	?	?
2111	0743	$((12^3)+(4*5))-6)$	?
2112	0744	$((12^3)+4)+5)+6)$	$6*(5^(4-3+2))-1)$
2113	0745	?	?
2114	0746	?	?
2115	0747	$(-1+((23*4)*(5+6)))$	?
2116	0748	$((1*23)^4*(5+6))$	$((6*5)+4)*(32-1)$
2120	0749	$(1+((23*4)*(5+6)))$	$6*5^(4-3+2)-1$
2121	0750	$((1^2)*34)^5*6)$	$((6+((5+4)^3))+21)$
2122	0751	$((1^2)+((34*5)^6))$	$6*5^(4-3+2)+1$
2123	0752	$((1*2)+((34*5)^6))$	$(65*(43-21))$
2124	0753	$((1+2)+((34*5)^6))$	?
2125	0754	?	?
2126	0755	$((12^3)+(4*5))+6)$	?
2130	0756	$((12^3)+45)-6)$	$((6*(54+3))*(2+1))$
2131	0757	?	?
2132	0758	?	$((-6+54)*32)-1)$
2133	0759	$(12+((34*5)^6))$	$((-6+54)*32)*1)$
2134	0760	?	$((-6+54)*32)+1)$
2135	0761	$(-1+((2+(34*5))^6))$	?
2136	0762	$((-1+234)+5)*6)$	?
2140	0763	$((12^3)+4)+(5*6))$	?
2141	0764	$(-1+(23*(4+56)))$	?
2142	0765	$((1*23)*(4+56))$	$((6*(5+4))-3)*21)$
2143	0766	$((12^3)-4)+56)$	?
2144	0767	$(-1+((234+5)^6))$	?
2145	0768	$((1*234)+5)*6)$	?
2146	0769	$(1+((234+5)^6))$	?
2150	0770	$((123+4)*(5+6))$	?
2151	0771	?	?
2152	0772	?	?
2153	0773	$((12^3)+(4*(5+6)))$	?
2154	0774	$((1+234)+5)*6)$	$((65-4)*(3+21))$
2155	0775	?	?
2156	0776	?	?
2160	0777	?	?
2161	0778	?	$(6543/(2+1))$
2162	0779	$((-1+((2+3)^4))*56)$	?
2163	0780	$((12*(3^4)+5))+6)$	$((6*5)*((4+32)-1))$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
2164	0781	?	$((-6+(5^4))+321)$
2165	0782	?	$((((6^5)+4)*32)*1)$
2166	0783	$((12^3)+((4+5)*6))$	$((((6^5)+4)*32)+1)$
2200	0784	?	$(-6-(5*(4-321)))$
2201	0785	?	?
2202	0786	?	?
2203	0787	?	?
2204	0788	?	?
2205	0789	?	?
2206	0790	?	?
2210	0791	?	?
2211	0792	$((-12+(3^4))*(5+6))$	$((-6+54)*(32+1))$
2212	0793	?	$((6+(5^4))+321)$
2213	0794	?	?
2214	0795	?	$(((-6-5)+(4^3))^*21)$
2215	0796	?	$(6-(5*(4-321)))$
2216	0797	$-1+2*(3^4*5-6)$	$6*(5+4^3*2)-1$
2220	0798	$1*2*(3^4*5-6)$	$6*(5+4^3*2)*1$
2221	0799	$1+2*(3^4*5-6)$	$6*(5+4^3*2)+1$
2222	0800	?	?
2223	0801	?	?
2224	0802	?	?
2225	0803	$-1+2*3^4*5-6$	?
2226	0804	$((12+(34^5))^*6)$	$(6*((5*(4+32))-1))$
2230	0805	$1+2*3^4*5-6$	?
2231	0806	?	?
2232	0807	?	?
2233	0808	?	?
2234	0809	$(-1+(((2+34)^5)*6))$	$((6^5)*(4+32))-1$
2235	0810	$((1+23)^*(4+56))$	$((-6+543)*(2+1))$
2236	0811	$(1+(((2+34)^5)*6))$	$((6^5)*(4+32))+1$
2240	0812	?	?
2241	0813	$(-1+2^*(3^4))/5-6$	?
2242	0814	?	?
2243	0815	$-1+2*3^4*5+6$	?
2244	0816	$((1+((2+34)^5))^*6)$	$((6^5)+4)*(32+1)$
2245	0817	$1+2*3^4*5+6$	?
2246	0818	?	?
2250	0819	$(-1+(((2+3)^4)*56))$	$((6^54)*(3+(2^{\wedge}-1)))$
2251	0820	$(((-1+23)+4)*56)$	?
2252	0821	$(1+(((2+3)^4)*56))$	?
2253	0822	$1*2*(3^4*5+6)$	$(6*((543/2)-1))$
2254	0823	$1+2*(3^4*5+6)$	?
2255	0824	?	$(-6+(5*(4+321)))$
2256	0825	$((1+2)*34)*(5+6)$	?
2260	0826	?	?
2261	0827	?	$((6^543)/2)-1$
2262	0828	$(12*((3^4)+5)+6)$	$((6^543)/2)*1$
2263	0829	?	$((6^543)/2)+1$
2264	0830	?	?
2265	0831	?	?
2266	0832	?	?
2300	0833	?	$-6*(5-(4^3)^2)-1$
2301	0834	?	$(6+(543*(2+1)))$
2302	0835	?	$-6*(5-(4^3)^2)+1$
2303	0836	?	$(6+(5*(4+321)))$
2304	0837	$(12*((3^45)-6))$	?
2305	0838	?	?
2306	0839	?	?
2310	0840	$((((1+2)+34)^5)*6)$	$(6*((5^43)-21))$
2311	0841	?	$(6+5^4+3)^2*1$
2312	0842	?	$(6+5^4+3)^2+1$
2313	0843	?	?
2314	0844	?	?
2315	0845	?	?
2316	0846	?	$((6+543)*(2+1))$
2320	0847	?	?
2321	0848	?	?
2322	0849	$((12^3)+((4^5)*6))$	?
2323	0850	?	?
2324	0851	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
2325	0852	?	$(-6+(54*(32-1)))$
2326	0853	?	?
2330	0854	?	?
2331	0855	?	$((6*(5+4))+3)*21$
2332	0856	?	?
2333	0857	?	?
2334	0858	$(-1-2+3^4)*(5+6)$	$6*((5+4+3)^2-1)$
2335	0859	$((-1+2345)-6)$	?
2336	0860	$((1*2345)-6)$	?
2340	0861	$((1+2345)-6)$	?
2341	0862	$(1+((23+4)*56))$	?
2342	0863	?	$6*(5+4+3)^2-1$
2343	0864	$((-1+23)*(4+5))*6$	$(6+(54*(32-1)))$
2344	0865	?	$6*(5+4+3)^2+1$
2345	0866	?	?
2346	0867	?	?
2350	0868	$-1-(2-3^4)*(5+6)$	?
2351	0869	$(-1*2+3^4)*(5+6)$	$((6*5)*(43-2))-1$
2352	0870	$((12^3-4)/5)*6$	$((6*5)*(43-2))*1$
2353	0871	$((-1+2345)+6)$	$((6*5)*(43-2))+1$
2354	0872	$((1*2345)+6)$	?
2355	0873	$((1+2345)+6)$	?
2356	0874	?	?
2360	0875	?	?
2361	0876	?	$(6*((5*(43-2))+1))$
2362	0877	?	?
2363	0878	?	?
2364	0879	?	$(-6-((5-(4^3))*21))$
2365	0880	$(1-2+3^4)*(5+6)$	?
2366	0881	?	?
2400	0882	$(-12+((3^4)*(5+6)))$	?
2401	0883	?	?
2402	0884	?	?
2403	0885	$((12*3)*45)-6$	$((65+(4*3))*21)$
2404	0886	?	?
2405	0887	?	?
2406	0888	$-1-2+3^4*(5+6)$	$6*(5+(4*3)^2-1)$
2410	0889	$-1*2+3^4*(5+6)$	?
2411	0890	$1-2+3^4*(5+6)$	$((-6+(54*32))-1)$
2412	0891	$((12/3)^4*(5+6))$	$((-6+(54*32))*1)$
2413	0892	$1^2+3^4*(5+6)$	$((-65*(4-32))-1)$
2414	0893	$((12^3)+(4*56))$	$((-65*(4-32))*1)$
2415	0894	$1+2+3^4*(5+6)$	$((-65*(4-32))+1)$
2416	0895	?	$6*(5+(4*3)^2)+1$
2420	0896	?	?
2421	0897	$((12*3)*45)+6$	?
2422	0898	?	?
2423	0899	?	$((((6-54)+3)^2)-1)$
2424	0900	$(12+((3^4)*(5+6)))$	$((((6-54)+3)^2)*1)$
2425	0901	?	$((((6-54)+3)^2)+1)$
2426	0902	$((1+23)+4)*56$	$((6+(54*32))-1)$
2430	0903	?	$((6+(54*32))*1)$
2431	0904	?	$((6+(54*32))+1)$
2432	0905	?	?
2433	0906	$(-1+2*(3^4-5))*6$	$(6+(((5*4)*3)*21))$
2434	0907	?	?
2435	0908	?	?
2436	0909	?	?
2440	0910	?	?
2441	0911	$-1+2*(3^4-5)*6$	?
2442	0912	$((-1+(23*(4+5)))*6)$	$(6*((5*43)-(2+1)))$
2443	0913	$1+2*(3^4-5)*6$	$((-65+(43^2))-1)$
2444	0914	$1+(2+3^4)*(5+6)$	$((-65+(43^2))*1)$
2445	0915	?	$((-65+(43^2))+1)$
2446	0916	?	?
2450	0917	$(-1+((23*(4+5))*6))$	$((6*((5*43)-2))-1)$
2451	0918	$((12*3)*(4+(5*6)))$	$((65+4)*(3+21))$
2452	0919	$(1+((23*(4+5))*6))$	$((6*((5*43)-2))+1)$
2453	0920	?	?
2454	0921	?	?
2455	0922	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
2456	0923	?	?
2460	0924	$(123*((4*5)-6))$	$(6*((5*43)-2)+1)$
2461	0925	?	?
2462	0926	?	?
2463	0927	$((12^3)+(45*6))$	$((6*5)^{43}-(2+1))$
2464	0928	?	$((6*5)^{43}-2)^*1$
2465	0929	?	$((6*5)^{43}-2)+1$
2466	0930	$((12*3)+4)^5*6$	$(-6+(54*(32+1)))$
2500	0931	?	$((6*5)^{43}+2)-1$
2501	0932	?	$((6*5)^{43}+2)^*1$
2502	0933	?	$((6*5)^{43}+2)+1$
2503	0934	?	?
2504	0935	?	?
2505	0936	$(-1+2*3^4-5)*6$	$((6*54)^*(3+2)-1)$
2506	0937	?	$((-6/(5^4-3))-2)^{-1}$
2510	0938	?	$((-6/(5^4+3))+2)^{-1}$
2511	0939	?	$((65*4)^*(3+2))-1$
2512	0940	?	$(-65*(4-(32+1)))$
2513	0941	$-1+(2*3^4-5)*6$	$((65*4)^*(3+2))+1$
2514	0942	$(-1-((2-34)^56))$	$(6+(54*(32+1)))$
2515	0943	$((12*3)-4)^56$	$(6*((5*43)+2))+1$
2516	0944	$(1-((2-34)^56))$	?
2520	0945	$(12*((3*45)+6))$	$((6*5)^{43}+21)$
2521	0946	?	$(65-4)^*(32-1)$
2522	0947	?	?
2523	0948	$((1^2+3)^456)$	$(6*((5*43)+2)+1)$
2524	0949	?	$((-6-5)+(43^2))-1$
2525	0950	?	$((-6-5)+(43^2))^*1$
2526	0951	?	$((-6-5)+(43^2))+1$
2530	0952	$((-123+(4^5))-6)$	?
2531	0953	?	?
2532	0954	$(-1+2^3*4^5)*6$	$6*(5*4^3/2-1)$
2533	0955	?	?
2534	0956	?	?
2535	0957	?	?
2536	0958	?	?
2540	0959	$-1+2^3*4^5*6$	$((-6+5)+(43^2))-1$
2541	0960	$1*2^3*4^5*6$	$((6-5)^{43})^2-1$
2542	0961	$1+2^3*4^5*6$	$((6-5)+(43^2))-1$
2543	0962	?	$((6-5)+(43^2))^*1$
2544	0963	?	$((6-5)+(43^2))+1$
2545	0964	$((-123+(4^5))+6)$	?
2546	0965	?	?
2550	0966	$((12^3)+456)$	$(-6*(5-(4+321)))$
2551	0967	?	?
2552	0968	?	$((6+5)^4)^*(32-1)$
2553	0969	?	?
2554	0970	?	?
2555	0971	?	$((6+5)+(43^2))-1$
2556	0972	$((1+23)^*(4+5))^*6$	$((6*(5-4))^*321)$
2560	0973	?	$((6+5)+(43^2))+1$
2561	0974	?	?
2562	0975	?	$((6-5)+(4^3))^*21$
2563	0976	?	$((-65+(4^3+2)))-1$
2564	0977	?	$((-65+(4^3+2))^*1)$
2565	0978	?	$(6*((5-4)+321))$
2566	0979	?	?
2600	0980	?	?
2601	0981	?	?
2602	0982	?	?
2603	0983	$(-1+((2*3)^4)^56)$	?
2604	0984	$((12-3)^4)^56$	$((654*3)-21)$
2605	0985	$(1+((2*3)^4)^56)$	?
2606	0986	?	?
2610	0987	?	$(65*(4+3))^*(2+1)$
2611	0988	?	$((65-4)^3)^*21-1$
2612	0989	$(-1+((2+3)^4)^56)$	$((65-4)^3)^*21$
2613	0990	$(123*((4+5)+6))$	$((654-3)^*(2+1))$
2614	0991	$((-12*3)+(4^5))-6$	$((6*5)+(43^2))^*1$
2615	0992	?	$((6*5)+(43^2))+1$
2616	0993	?	$-6*5+4^4(3+2)-1$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
2620	0994	?	$-6*5+4^{\wedge}(3+2)*1$
2621	0995	?	$-6*5+4^{\wedge}(3+2)+1$
2622	0996	$((1+((2+3)*45))*6)$	$((654*3)-(2+1))$
2623	0997	?	$((654*3)-2)*1$
2624	0998	?	$((654*3)-2)+1$
2625	0999	$((-12*3)*(4-56))$	$((654*3)*(2-1))$
2626	1000	$(((-1-23)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((654*3)+2)-1$
2630	1001	$(((-1*23)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((654*3)+2)*1$
2631	1002	$((1-23)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((654*3)+2)+1$
2632	1003	$(((-12*3)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
2633	1004	?	?
2634	1005	?	?
2635	1006	$(((-12-3)+(4^{\wedge}5))-6)$	?
2636	1007	?	$((65+(43^{\wedge}2))-1)$
2640	1008	$(1+2*3^{\wedge}4+5)*6$	$((654+3)*(2+1))$
2641	1009	$(-1-2)*3+4^{\wedge}5-6$	$((65+(43^{\wedge}2))+1)$
2642	1010	$-1*2^{\wedge}3+4^{\wedge}5-6$	?
2643	1011	$1-2^{\wedge}3+4^{\wedge}5-6$	$((((6+5)*4)*32)-1)$
2644	1012	$(((-12+3)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((((6+5)*4)*32)*1)$
2645	1013	$(((-1*23)+(4^{\wedge}5))+6)$	$((6*((54/3)^{\wedge}2))-1)$
2646	1014	$((1-23)+(4^{\wedge}5))+6)$	$((654*3)+21)$
2650	1015	$(((-12/3)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((6*((54/3)^{\wedge}2))+1)$
2651	1016	$(-12+(34*56))$	?
2652	1017	$-1^{\wedge}23+4^{\wedge}5-6$	?
2653	1018	$(((-12-3)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
2654	1019	$1^{\wedge}23+4^{\wedge}5-6$	?
2655	1020	$((12+34)*5)*6)$	$(6*((5*43)+21))$
2656	1021	$((12/3)+(4^{\wedge}5))-6)$	?
2660	1022	$((-1-2)+(34*56))$	$-6+5+4^{\wedge}(3+2)-1$
2661	1023	$((-1*2)+(34*56))$	$((6+5)*43*(2+1))$
2662	1024	$((1-2)+(34*56))$	$((6-5)+43)^{\wedge}2*1$
2663	1025	$((1^{\wedge}2)*34)*56)$	$((6-5)+43)^{\wedge}2+1$
2664	1026	$((-12+345)*6)$	$(6*((5+4)+321))$
2665	1027	$((1*2)+(34*56))$	?
2666	1028	$((1+2)+(34*56))$	?
3000	1029	$-1^{\wedge}23+4^{\wedge}5+6$	$(-6+((5+(4^{\wedge}3))*21))$
3001	1030	$((12+3)+(4^{\wedge}5))-6)$	?
3002	1031	$1^{\wedge}23+4^{\wedge}5+6$	?
3003	1032	$1-2+3+4^{\wedge}5+6$	$((65-4)*(32+1))$
3004	1033	$((12/3)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
3005	1034	$(12+(34*56))$	$((6+54)*32)-1$
3006	1035	$((1*23)+(4^{\wedge}5))-6)$	$((6+54)*32)*1$
3010	1036	$((12-3)+(4^{\wedge}5))+6)$	$((6+54)*32)+1$
3011	1037	$1+2*3+4^{\wedge}5+6$	?
3012	1038	$(1+2*(3^{\wedge}4+5))*6$	?
3013	1039	$(1+2)*3+4^{\wedge}5+6$	?
3014	1040	?	?
3015	1041	?	$(6+((5+(4^{\wedge}3))*21))$
3016	1042	$((12+3)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
3020	1043	?	?
3021	1044	?	?
3022	1045	$((12*3)+(4^{\wedge}5))-6)$	?
3023	1046	$((-1+23)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
3024	1047	$((1*23)+(4^{\wedge}5))+6)$	$(-6+(54*(3^{\wedge}(2+1))))$
3025	1048	$((1+23)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
3026	1049	?	?
3030	1050	?	$(-6*(5-((4*3)*21)))$
3031	1051	?	?
3032	1052	?	?
3033	1053	$((12*3)*(45+6))$	$6*5+4^{\wedge}(3+2)-1$
3034	1054	?	$6*5+4^{\wedge}(3+2)*1$
3035	1055	?	$6*5+4^{\wedge}(3+2)+1$
3036	1056	?	$((6+5)*4*(32+1))$
3040	1057	$((12*3)+(4^{\wedge}5))+6)$	?
3041	1058	?	?
3042	1059	?	$(6+(54*(3^{\wedge}(2+1))))$
3043	1060	?	?
3044	1061	?	?
3045	1062	$((-1-2)+345)*6)$	$-6*(5-4^{\wedge}3)*(2+1)$
3046	1063	?	?
3050	1064	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
3051	1065	?	?
3052	1066	$((1^2)+34)*56$	?
3053	1067	$(-1-((2-345)*6))$	?
3054	1068	$((-1*2)+345)*6$	?
3055	1069	$(1-((2-345)*6))$	?
3056	1070	?	$((65+(4^(3+2))))-1$
3060	1071	$(-12+(345*6))$	$((65+(4^(3+2))))*1$
3061	1072	?	$((65+(4^(3+2))))+1$
3062	1073	?	?
3063	1074	$((1-2)+345)*6$	$6*(5*4*3^2-1)$
3064	1075	?	?
3065	1076	?	?
3066	1077	$((-1-2)+(345*6))$	?
3100	1078	$((-1*2)+(345*6))$	?
3101	1079	$((1-2)+(345*6))$	$6*5*4*3^2-1$
3102	1080	$((12*(34-5))*6)$	$((6+54)*(32+1))$
3103	1081	$((1^2)+(345*6))$	$(65*((4*3)^2)-1)$
3104	1082	$((1*2)+(345*6))$	?
3105	1083	$((1+2)+(345*6))$	?
3106	1084	$((123+(4^5))-6)$	$(-6+(5*(432-1)))$
3110	1085	?	?
3111	1086	$((1^2)+345)*6$	$6*(5*4*3^2+1)$
3112	1087	?	?
3113	1088	?	$((-6+(5*432))-1)$
3114	1089	$(12+(345*6))$	$((-6+(5*432))*1)$
3115	1090	?	$((-6+(5*432))+1)$
3116	1091	$(-1+((2+345)*6))$	?
3120	1092	$((1*2)+345)*6$	$(6*((5*4)+321))$
3121	1093	$(1+((2+345)*6))$	?
3122	1094	?	$(-6+(5*(432+1)))$
3123	1095	?	?
3124	1096	$((123+(4^5))+6)$	$(6+(5*(432-1)))$
3125	1097	?	?
3126	1098	$((1+2)+345)*6$	?
3130	1099	?	?
3131	1100	?	$((6+(5*432))-1)$
3132	1101	?	$((6+(5*432))*1)$
3133	1102	?	$((6+(5*432))+1)$
3134	1103	?	?
3135	1104	?	?
3136	1105	?	?
3140	1106	$(-1+((2+34)*56))$	$(6+(5*(432+1)))$
3141	1107	$((1*2)+34)*56$	?
3142	1108	$(1+((2+34)*56))$	?
3143	1109	?	?
3144	1110	?	$(6*(5+((4*3)^21)))$
3145	1111	?	?
3146	1112	?	?
3150	1113	?	?
3151	1114	?	?
3152	1115	?	?
3153	1116	?	?
3154	1117	?	?
3155	1118	?	?
3156	1119	$((12*34)*5)-6$	?
3160	1120	?	?
3161	1121	?	?
3162	1122	?	$((65+4)*(32-1))$
3163	1123	?	?
3164	1124	?	?
3165	1125	?	$((6+5)+(4^3))*21$
3166	1126	?	?
3200	1127	?	$((((65*4)*3)^2)-1)$
3201	1128	?	$((65*4)*((3+2)+1))$
3202	1129	?	$((((65*4)*3)^2)+1)$
3203	1130	?	?
3204	1131	$((12*34)*5)+6$	?
3205	1132	?	?
3206	1133	?	?
3210	1134	$((12+345)*6)$	$((6+5)-4)*321$
3211	1135	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
3212	1136	?	?
3213	1137	?	?
3214	1138	?	?
3215	1139	?	?
3216	1140	?	?
3220	1141	?	?
3221	1142	?	?
3222	1143	?	?
3223	1144	?	?
3224	1145	?	?
3225	1146	$(1+2^{\wedge}-3)*4^{\wedge}5-6$	?
3226	1147	?	?
3230	1148	$((1+2)+34)*56$	?
3231	1149	?	?
3232	1150	?	?
3233	1151	?	?
3234	1152	?	$((6/5)*((43^{\wedge}2)-1))$
3235	1153	?	?
3236	1154	?	?
3240	1155	?	$((6+5)*(4+3))*21$
3241	1156	?	$(6*5+4)^{\wedge}(3-2+1)$
3242	1157	?	$(6*5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
3243	1158	$(1+2^{\wedge}-3)*4^{\wedge}5+6$	?
3244	1159	?	?
3245	1160	?	$(6*((5^{\wedge}4)/3)-21))$
3246	1161	?	$((65-4)*(3^{\wedge}(2+1)))$
3250	1162	?	?
3251	1163	?	?
3252	1164	?	$(6*((54*(3+2))-1))$
3253	1165	?	?
3254	1166	?	$((6543/2)-1)$
3255	1167	?	$((6543/2)*1)$
3256	1168	?	$((6543/2)+1)$
3260	1169	?	$((6*54)*(3+2))-1)$
3261	1170	?	$((65+43)*21)$
3262	1171	?	$((6*54)*(3+2))+1)$
3263	1172	?	$((65+4)*32)-1)$
3264	1173	?	$((65+4)*32)*1)$
3265	1174	?	$((65+4)*32)+1)$
3266	1175	?	$(65*((4*3)^{\wedge}2)+1))$
3300	1176	?	$(6*((54*(3+2))+1))$
3301	1177	?	?
3302	1178	?	?
3303	1179	$(12*((34*5)+6))$	?
3304	1180	?	?
3305	1181	?	?
3306	1182	$((-1+((2*3)*45))*6)$	$6*(5+4^{\wedge}3*(2+1))$
3310	1183	?	?
3311	1184	$(-1+((2+3)*456))$	?
3312	1185	$((1*2)+3)*456$	?
3313	1186	$(1+((2+3)*456))$	?
3314	1187	$(-1+((2*3)*45)*6)$	?
3315	1188	$((12-3)*45)*6$	$((6*(5+4))*(32-1))$
3316	1189	$(1+((2*3)*45)*6)$	?
3320	1190	?	?
3321	1191	?	?
3322	1192	?	?
3323	1193	?	?
3324	1194	$((1+((2*3)*45))*6)$	?
3325	1195	?	?
3326	1196	?	?
3330	1197	$(1+2)*(3^{\wedge}4*5-6)$	?
3331	1198	?	?
3332	1199	?	?
3333	1200	?	$6*5*4*(3^{\wedge}2+1)$
3334	1201	?	?
3335	1202	?	?
3336	1203	?	?
3340	1204	?	?
3341	1205	?	?
3342	1206	?	$(6*(54+321))$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
3343	1207	?	?
3344	1208	?	?
3345	1209	$(1+2)*3^4*5-6$	?
3346	1210	?	?
3350	1211	?	?
3351	1212	?	?
3352	1213	?	?
3353	1214	?	?
3354	1215	$((12*3)*(4+56))$	$((6*5)/4)*321$
3355	1216	?	?
3356	1217	?	?
3360	1218	?	$-6+(5*(4+3))^2-1$
3361	1219	?	$-6+(5*(4+3))^2*1$
3362	1220	?	$-6+(5*(4+3))^2+1$
3363	1221	$(1+2)*3^4*5+6$	?
3364	1222	?	$(65*((4+32)-1))$
3365	1223	?	?
3366	1224	?	$((65+4)*(32+1))$
3400	1225	?	$((65-(4*3))^2)*1$
3401	1226	?	$((65-(4*3))^2)+1$
3402	1227	?	?
3403	1228	?	?
3404	1229	?	?
3405	1230	?	$((-6*5)*(4-(3*21)))$
3406	1231	?	$6+(5*(4+3))^2*1$
3410	1232	?	$6+(5*(4+3))^2+1$
3411	1233	$(1+2)*(3^4*5+6)$	$(-6+5^4-3)*2+1$
3412	1234	?	?
3413	1235	?	$((6*(5^4))/3)-21$
3414	1236	?	$(6*((5+4)*32)-1)$
3415	1237	?	$6*(5^4/3-2)-1$
3416	1238	?	$6*(5^4/3-2)*1$
3420	1239	?	$6*(5^4/3-2)+1$
3421	1240	?	?
3422	1241	?	$((6*(5+4))^32)-1$
3423	1242	$((12*(3+(4*5))))*6$	$((6*(5+4))^32)*1$
3424	1243	?	$((6*(5+4))^32)+1$
3425	1244	?	$6*(5^4-3)/(2+1)$
3426	1245	?	$(-6+5^4+3)*2+1$
3430	1246	?	?
3431	1247	?	$6*5^4/3-(2+1)$
3432	1248	?	$(6*((5+4)*32)+1)$
3433	1249	$(-1+((2/34)*(5^6)))$	$6+(5^4-3)*2-1$
3434	1250	$((1*2)/34)*(5^6)$	$6+(5^4-3)*2*1$
3435	1251	$(1+((2/34)*(5^6)))$	$6+(5^4-3)*2+1$
3436	1252	?	$6*5^4/3+2*1$
3440	1253	?	$6*5^4/3+2+1$
3441	1254	$((-1+((2*3)^4))-56)$	?
3442	1255	$((12-3)^4)-56$	$(6+5^4-3)*2-1$
3443	1256	$((1+((2*3)^4))-56)$	$(6+5^4-3)*2*1$
3444	1257	$(-12+3456)$	$(6+5^4-3)*2+1$
3445	1258	?	?
3446	1259	?	?
3450	1260	?	?
3451	1261	?	$6+(5^4+3)*2-1$
3452	1262	?	$6+(5^4+3)*2*1$
3453	1263	$((-1-2)+3456)$	$6+(5^4+3)*2+1$
3454	1264	$((-1*2)+3456)$	?
3455	1265	$((1-2)+3456)$	$((6*(5^4))/3)+21$
3456	1266	$((1^2)+3456)$	?
3460	1267	$((1^2)+3456)$	$(6+5^4+3)*2-1$
3461	1268	$((1*2)+3456)$	$((65*(4+32))-1)$
3462	1269	$((1+2)+3456)$	$((65*(4+32))*1)$
3463	1270	?	$((65*(4+32))+1)$
3464	1271	$((12*3)+4)*56$	?
3465	1272	?	?
3466	1273	?	?
3500	1274	$(1-(2+3))^4*5-6$	$-6+5*4*(3+2-1)$
3501	1275	$(12+3456)$	?
3502	1276	?	?
3503	1277	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
3504	1278	?	$(-6*((5-432)+1))$
3505	1279	?	?
3506	1280	?	?
3510	1281	?	$((6^((5-4)+3))-21)$
3511	1282	?	?
3512	1283	?	$((-6*(5-432))-1)$
3513	1284	$-1+(2*3)^4-(5+6)$	$((-6*(5-432))*1)$
3514	1285	$((12-3)^4)-(5+6)$	$((-6*(5-432))+1)$
3515	1286	$1+(2*3)^4-(5+6)$	$6+5*4^(3+2-1)$
3516	1287	?	?
3520	1288	?	?
3521	1289	?	$((-6+((54-3)^2))-1)$
3522	1290	?	$(-6*(5-(432+1)))$
3523	1291	?	$((-6+((54-3)^2))+1)$
3524	1292	?	?
3525	1293	?	$6^((5-4+3)-(2+1))$
3526	1294	$-1+(2*3)^4+5-6$	$6^((5-4+3)-2*1)$
3530	1295	$((((12-3)^4)+5)-6)$	$((6-(54+3))^2)-1)$
3531	1296	$((12-3)^{-4*(5-6)})$	$((6-(54+3))^2)*1)$
3532	1297	$((((12-3)^4)-5)+6)$	$((6-(54+3))^2)+1)$
3533	1298	$1+(2*3)^4-5+6$	$6^((5-4+3)+2*1)$
3534	1299	?	$6^((5-4+3)+2+1)$
3535	1300	?	?
3536	1301	?	$((6+((54-3)^2))-1)$
3540	1302	?	$((6+((54-3)^2))*1)$
3541	1303	?	$((6+((54-3)^2))+1)$
3542	1304	?	?
3543	1305	?	?
3544	1306	$-1+(2*3)^4+5+6$	?
3545	1307	$((((12-3)^4)+5)+6)$	?
3546	1308	$1+(2*3)^4+5+6$	?
3550	1309	?	?
3551	1310	?	?
3552	1311	$(-1+(((2^3)^4)*56))$	$((6^((5-4)+3))+21)$
3553	1312	$((((1^2)^3)^4)*56)$	?
3554	1313	$(1+(((2^3)^4)*56))$	?
3555	1314	$((123^4)^5)-6)$	?
3556	1315	?	?
3560	1316	?	$(65*(43-(2+1)))$
3561	1317	?	?
3562	1318	?	?
3563	1319	?	?
3564	1320	$((12*34)-5)*6)$	?
3565	1321	?	?
3566	1322	?	?
3600	1323	?	?
3601	1324	?	?
3602	1325	$-1+(2*3)^4+5*6$	?
3603	1326	$((123^4)^5)+6)$	?
3604	1327	$1+(2*3)^4+5*6$	?
3605	1328	?	?
3606	1329	?	?
3610	1330	?	$(6+5)^(4-3+2)-1$
3611	1331	?	$(((-6+54)/3)^(2+1))$
3612	1332	?	$(654*((3+2)-1))$
3613	1333	?	$(6/((5^4)^3-2))^{-1}$
3614	1334	?	?
3615	1335	?	?
3616	1336	$((-1+((2*3)^4))+56)$	?
3620	1337	$((12-3)^4)+56)$	?
3621	1338	$(1+((2*3)^4))+56)$	$(6*((5+432)-1))$
3622	1339	?	?
3623	1340	?	$(6*((5^4)/3)+21)$
3624	1341	?	?
3625	1342	$((-1+234)*(5+6))$	?
3626	1343	?	$((6*(5+432))-1)$
3630	1344	?	$((6*(5+432))*1)$
3631	1345	?	$((6*(5+432))+1)$
3632	1346	?	?
3633	1347	?	?
3634	1348	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
3635	1349	?	?
3636	1350	?	$(6*((5+432)+1))$
3640	1351	?	?
3641	1352	$(-1+(234*(5+6)))$	?
3642	1353	$((1*234)*(5+6))$	?
3643	1354	$(1+(234*(5+6)))$	?
3644	1355	?	?
3645	1356	?	?
3646	1357	?	?
3650	1358	?	?
3651	1359	?	?
3652	1360	?	?
3653	1361	?	?
3654	1362	?	$((65*(43-2))-1)$
3655	1363	?	$((65*(43-2))*1)$
3656	1364	$((1+234)*(5+6))$	$((65*(43-2))+1)$
3660	1365	?	?
3661	1366	?	?
3662	1367	?	?
3663	1368	$(1+2)*(3^4-5)*6$	$(6*5+4+3)^2-1$
3664	1369	?	$(6*5+4+3)^2*1$
3665	1370	?	$(6*5+4+3)^2+1$
3666	1371	?	$(-6+5*4)^3/2-1$
4000	1372	?	$(-6+5*4)^3/2*1$
4001	1373	?	$(-6+5*4)^3/2+1$
4002	1374	?	?
4003	1375	?	?
4004	1376	?	?
4005	1377	?	$((65+4)*(3^(2+1)))$
4006	1378	?	?
4010	1379	?	?
4011	1380	$((12*34)+5)*6$	$((6*5)*(43+21))$
4012	1381	?	?
4013	1382	?	?
4014	1383	?	?
4015	1384	?	?
4016	1385	?	?
4020	1386	$((1+(2*3))*45)*6$	?
4021	1387	?	?
4022	1388	?	?
4023	1389	?	?
4024	1390	?	?
4025	1391	?	?
4026	1392	?	?
4030	1393	?	?
4031	1394	$((12+34)*56)$	?
4032	1395	?	?
4033	1396	?	?
4034	1397	$(-1+2^(3+4))*(5+6)$	$(6+5)*(4^3*2-1)$
4035	1398	?	$(6*((54*3)*2)-1)$
4036	1399	?	?
4040	1400	?	?
4041	1401	?	?
4042	1402	?	?
4043	1403	?	$((((6*54)*3)*2)-1)$
4044	1404	?	$((6*54)*((3+2)+1))$
4045	1405	?	$((((6*54)*3)*2)+1)$
4046	1406	?	?
4050	1407	$-1+2^(3+4)*(5+6)$	$(6+5)*4^3*2-1$
4051	1408	$1*2^(3+4)*(5+6)$	$(6+5)*4^3*2*1$
4052	1409	$1+2^(3+4)*(5+6)$	$(6+5)*4^3*2+1$
4053	1410	?	$(65*((43-2)+1))$
4054	1411	?	?
4055	1412	?	?
4056	1413	?	?
4060	1414	?	?
4061	1415	?	?
4062	1416	?	?
4063	1417	?	?
4064	1418	?	?
4065	1419	$(1+2^(3+4))*(5+6)$	$(6+5)*(4^3*2+1)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
4066	1420	?	?
4100	1421	$(-1+((2*3)^*456))$	?
4101	1422	$((12-3)^*456)$	?
4102	1423	$(1+((2*3)^*456))$	?
4103	1424	?	?
4104	1425	?	?
4105	1426	?	?
4106	1427	?	?
4110	1428	$((1+2)^*3^4-5)^*6$	?
4111	1429	?	?
4112	1430	?	?
4113	1431	?	?
4114	1432	?	?
4115	1433	?	?
4116	1434	?	?
4120	1435	?	?
4121	1436	?	?
4122	1437	?	?
4123	1438	?	?
4124	1439	?	?
4125	1440	$((((12+3)^*4)^*5)^*6)$	$(((-6*5)^*4)^*(3-21))$
4126	1441	?	?
4130	1442	?	$((65^*43)-21)$
4131	1443	?	$(6^*(5+4/3))^*2-1$
4132	1444	?	$(6^*(5+4/3))^*2*1$
4133	1445	?	$(6^*(5+4/3))^*2+1$
4134	1446	?	$(-6+(5+4)^*3)^*2*1$
4135	1447	?	$(-6+(5+4)^*3)^*2+1$
4136	1448	?	?
4140	1449	$(-12*(3-(4^*56)))$	?
4141	1450	?	?
4142	1451	?	$-6+(5+4)^*3^2-1$
4143	1452	$(-1+(2-3+4)^*5)^*6$	$(-6+((5+4)^*321))$
4144	1453	?	$-6+(5+4)^*3^2+1$
4145	1454	?	$((65^*43)-(2+1))$
4146	1455	?	$((65^*43)-2)^*1$
4150	1456	?	$((65^*43)-2)+1$
4151	1457	$-1+(2-3+4)^*5^*6$	$((65^*43)^*(2-1))$
4152	1458	$((((12+3)/4)^*5)^*6)$	$((65^*43)+2)^*1$
4153	1459	$1+(2-3+4)^*5^*6$	$((65^*43)+2)^*1$
4154	1460	?	$((65^*43)+2)+1$
4155	1461	?	?
4156	1462	?	?
4160	1463	?	$6+(5+4)^*3^2-1$
4161	1464	$(1+(2-3+4)^*5)^*6$	$(6+((5+4)^*321))$
4162	1465	?	$6+(5+4)^*3^2+1$
4163	1466	?	?
4164	1467	?	?
4165	1468	?	?
4166	1469	?	$(6+(5+4)^*3)^*2-1$
4200	1470	$(((-1+(2^*34))^*5)^*6)$	$((6^*5)^*(4+(3^*21)))$
4201	1471	?	$(6+(5+4)^*3)^*2+1$
4202	1472	?	$((65^*43)+21)$
4203	1473	?	?
4204	1474	?	?
4205	1475	?	?
4206	1476	$((((1+2)^*3)^*4)^*56)$	$6^*(5^*(4+3)^*2+1)$
4210	1477	?	?
4211	1478	?	?
4212	1479	?	?
4213	1480	?	?
4214	1481	?	?
4215	1482	?	?
4216	1483	?	?
4220	1484	?	?
4221	1485	?	$(((-6+54)^*3)^*21)$
4222	1486	?	?
4223	1487	?	$(-65+4321)$
4224	1488	$((1+2)^*3^4+5)^*6$	?
4225	1489	?	?
4226	1490	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
4230	1491	?	?
4231	1492	?	?
4232	1493	?	?
4233	1494	$((-1+((2*34)*5))^*6)$	?
4234	1495	?	?
4235	1496	?	?
4236	1497	?	?
4240	1498	?	?
4241	1499	$(-1+(((2*34)*5)*6))$	?
4242	1500	$((((1*2)*34)*5)*6)$	$6*5*((4+3)^2+1)$
4243	1501	$(1+(((2*34)*5)*6))$	?
4244	1502	?	?
4245	1503	$(12*(3+(4*56)))$	$(((65*(4^3))/2)-1)$
4246	1504	?	$((-6*5)+4321)$
4250	1505	?	$(((65*(4^3))/2)+1)$
4251	1506	$((1+((2*34)*5))^*6)$	$-6*(5-4^(3+2-1))$
4252	1507	?	?
4253	1508	?	?
4254	1509	$(-12*(3-((4^5)/6)))$	?
4255	1510	?	?
4256	1511	?	?
4260	1512	?	?
4261	1513	?	?
4262	1514	?	?
4263	1515	?	$(-6+(54^((3-2)+1)))$
4264	1516	?	?
4265	1517	?	?
4266	1518	?	?
4300	1519	?	?
4301	1520	?	?
4302	1521	?	?
4303	1522	?	?
4304	1523	?	$((-6-5)+4321)$
4305	1524	?	?
4306	1525	?	?
4310	1526	?	?
4311	1527	$1/2*3*(4^5-6)$	$(6+(54^((3-2)+1)))$
4312	1528	?	?
4313	1529	?	?
4314	1530	$((((1+(2*34))*5)*6)$	$((((6*5)+4)*3)*21)$
4315	1531	?	?
4316	1532	?	?
4320	1533	$1/2*(3*4^5-6)$	$((-6+5)+4321)$
4321	1534	?	$((6-5)*4321)$
4322	1535	?	$((6-5)+4321)$
4323	1536	$(1+2)*3*4^5/6$	?
4324	1537	?	?
4325	1538	?	?
4326	1539	$1/2*(3*4^5+6)$	?
4330	1540	?	?
4331	1541	?	?
4332	1542	$1/2*3*4^5+6$	?
4333	1543	?	?
4334	1544	?	?
4335	1545	$1/2*3*(4^5+6)$	$((6+5)+4321)$
4336	1546	?	?
4340	1547	?	?
4341	1548	$(1+2)*(3^4+5)*6$	?
4342	1549	?	?
4343	1550	?	$((65*(43+2))-1)$
4344	1551	?	$((65*(43+2))*1)$
4345	1552	?	$((65*(43+2))+1)$
4346	1553	?	?
4350	1554	$(((123*4)-5)*6)$	?
4351	1555	?	$(6^5+4)/(3+2)-1$
4352	1556	?	$((((6^5)+4)*3)/21)$
4353	1557	?	$(6^5+4)/(3+2)+1$
4354	1558	?	?
4355	1559	?	?
4356	1560	?	?
4360	1561	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
4361	1562	?	?
4362	1563	$(12*(3+((4^5)/6)))$	?
4363	1564	?	$((6*5)+4321)$
4364	1565	?	?
4365	1566	$(12*(345-6))$	$(6*(543-21))$
4366	1567	?	?
4400	1568	?	?
4401	1569	?	?
4402	1570	?	?
4403	1571	?	?
4404	1572	?	?
4405	1573	?	$(6+5)*((4*3)^2-1)$
4406	1574	?	?
4410	1575	?	?
4411	1576	?	?
4412	1577	?	?
4413	1578	$((-1+((2^3)*45))*6)$	?
4414	1579	?	?
4415	1580	?	?
4416	1581	?	$(65+4321)$
4420	1582	?	?
4421	1583	$(-1+(((2^3)*45)*6))$	$(6+5)*(4*3)^2-1$
4422	1584	$((((1*2)^3)*45)*6)$	$(6+5)*(4*3)^2*1$
4423	1585	$(1+(((2^3)*45)*6))$	$(6+5)*(4*3)^2+1$
4424	1586	?	?
4425	1587	?	?
4426	1588	?	?
4430	1589	?	?
4431	1590	$((1+((2^3)*45))*6)$	?
4432	1591	?	?
4433	1592	?	?
4434	1593	?	?
4435	1594	?	?
4436	1595	?	$(6+5)*((4*3)^2+1)$
4440	1596	?	?
4441	1597	?	?
4442	1598	?	$(65*((43+2)+1))$
4443	1599	?	$((((65-(4+3))^2)-1)$
4444	1600	?	$((((65-(4+3))^2)*1)$
4445	1601	?	$((((65-(4+3))^2)+1)$
4446	1602	?	?
4450	1603	?	?
4451	1604	?	?
4452	1605	?	?
4453	1606	?	?
4454	1607	?	?
4455	1608	?	?
4456	1609	?	?
4460	1610	?	?
4461	1611	?	?
4462	1612	?	?
4463	1613	?	?
4464	1614	$((12*345)-6)$	?
4465	1615	?	?
4466	1616	?	?
4500	1617	?	?
4501	1618	?	?
4502	1619	?	?
4503	1620	$((12*(34+5))*6)$	?
4504	1621	?	?
4505	1622	?	?
4506	1623	?	?
4510	1624	?	?
4511	1625	?	?
4512	1626	$((12*345)+6)$	?
4513	1627	?	?
4514	1628	?	?
4515	1629	?	?
4516	1630	?	?
4520	1631	?	?
4521	1632	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
4522	1633	?	?
4523	1634	?	?
4524	1635	?	?
4525	1636	?	?
4526	1637	?	?
4530	1638	?	$(6*(543-(2+1)))$
4531	1639	?	?
4532	1640	?	?
4533	1641	?	$((6*543)-21)$
4534	1642	?	?
4535	1643	?	$((6*(543-2))-1)$
4536	1644	?	$((6*(543-2))*1)$
4540	1645	?	$((6*(543-2))+1)$
4541	1646	?	?
4542	1647	?	?
4543	1648	?	?
4544	1649	?	?
4545	1650	?	$(6*((543-2)+1))$
4546	1651	?	?
4550	1652	?	?
4551	1653	?	$((6*543)-(2+1))$
4552	1654	?	$((6*543)-2)*1$
4553	1655	?	$((6*543)-2)+1$
4554	1656	?	$((6*543)*(2-1))$
4555	1657	?	$((6*543)+2)-1$
4556	1658	?	$((6*543)+2)*1$
4560	1659	$((1+(2*3))*456)$	$((6*543)+2)+1$
4561	1660	?	?
4562	1661	?	?
4563	1662	?	$(6*((543+2)-1))$
4564	1663	?	?
4565	1664	?	$((654*(3+2))-1)$
4566	1665	?	$(654/3)*21$
4600	1666	?	$((654*(3+2))+1)$
4601	1667	?	$((6*(543+2))-1)$
4602	1668	?	$((6*(543+2))*1)$
4603	1669	?	$((6*(543+2))+1)$
4604	1670	?	?
4605	1671	?	$((6*543)+21)$
4606	1672	?	?
4610	1673	?	?
4611	1674	$(12*(345+6))$	$(6*((543+2)+1))$
4612	1675	?	?
4613	1676	?	?
4614	1677	?	?
4615	1678	?	?
4616	1679	?	?
4620	1680	?	$(6+5*(4+3))^2-1$
4621	1681	?	$(-65+((4*3)^(2+1)))$
4622	1682	?	$(6+5*(4+3))^2+1$
4623	1683	?	?
4624	1684	?	?
4625	1685	?	?
4626	1686	?	?
4630	1687	?	?
4631	1688	?	?
4632	1689	?	?
4633	1690	?	?
4634	1691	?	$((65*4)*(3^2))-1$
4635	1692	?	$((65*4)*3)*(2+1)$
4636	1693	?	$((65*4)*(3^2))+1$
4640	1694	?	?
4641	1695	?	?
4642	1696	?	?
4643	1697	?	?
4644	1698	?	$-6*5+(4*3)^(2+1)$
4645	1699	?	?
4646	1700	?	?
4650	1701	?	?
4651	1702	?	?
4652	1703	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
4653	1704	?	?
4654	1705	?	?
4655	1706	?	?
4656	1707	?	?
4660	1708	?	?
4661	1709	?	$-6+5*(4+3)^{(2+1)}$
4662	1710	?	?
4663	1711	?	?
4664	1712	?	?
4665	1713	?	?
4666	1714	?	?
5000	1715	?	?
5001	1716	$(123*((4*5)+6))$	?
5002	1717	?	$-6-5+(4*3)^{(2+1)}$
5003	1718	?	?
5004	1719	?	?
5005	1720	?	?
5006	1721	?	$6+5*(4+3)^{(2+1)}$
5010	1722	?	$-6+(5+4+3)^{(2+1)}$
5011	1723	?	?
5012	1724	?	?
5013	1725	?	?
5014	1726	?	?
5015	1727	?	$-6+5+(4*3)^{(2+1)}$
5016	1728	$((12+3)^{(4+5)-6})$	$((6^5)*4)/(3+21)$
5020	1729	?	$6-5+(4*3)^{(2+1)}$
5021	1730	?	?
5022	1731	?	?
5023	1732	?	?
5024	1733	?	$6*(5+4*3)^2-1$
5025	1734	?	$6+(5+4+3)^{(2+1)}$
5026	1735	?	$6*(5+4*3)^2+1$
5030	1736	?	?
5031	1737	?	?
5032	1738	?	$((-6-5)*(4-321))$
5033	1739	?	$(65*((4*(3^2))+1))$
5034	1740	?	$6*((5+4*3)^2+1)$
5035	1741	?	?
5036	1742	?	?
5040	1743	?	?
5041	1744	?	?
5042	1745	?	?
5043	1746	?	$(6*(543+21))$
5044	1747	$((12^3)+(4^5))-6$	?
5045	1748	?	?
5046	1749	?	$(-6+((54*3)*21))$
5050	1750	?	?
5051	1751	?	?
5052	1752	?	?
5053	1753	?	?
5054	1754	?	?
5055	1755	$(-12*(3-(45*6)))$	$((((6*5)*4)-3)*21)$
5056	1756	?	?
5060	1757	?	$((-6+((54+3)^2))-1)$
5061	1758	?	$((-6+((54+3)^2))*1)$
5062	1759	$((12^3)+(4^5))+6$	$((-6+((54+3)^2))+1)$
5063	1760	?	?
5064	1761	?	$(6+((54*3)*21))$
5065	1762	?	?
5066	1763	?	$((((6+54)-3)^2)-1)$
5100	1764	?	$((((6+54)-3)^2)*1)$
5101	1765	?	$((((6+54)-3)^2)+1)$
5102	1766	?	?
5103	1767	?	?
5104	1768	?	?
5105	1769	?	$((6+((54+3)^2))-1)$
5106	1770	$((-12^3)+(4^5))*6$	$((6+((54+3)^2))*1)$
5110	1771	$(-1+2*3^4)*(5+6)$	$((6+((54+3)^2))+1)$
5111	1772	?	?
5112	1773	?	?
5113	1774	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
5114	1775	?	$(65+((4*3)^{(2+1)}))$
5115	1776	?	?
5116	1777	?	?
5120	1778	?	?
5121	1779	?	?
5122	1780	?	?
5123	1781	$-1+2*3^4*(5+6)$	?
5124	1782	$(123*(45-6))$	$((6^5)/4)-321$
5125	1783	$1+2*3^4*(5+6)$	?
5126	1784	?	?
5130	1785	?	?
5131	1786	?	?
5132	1787	?	?
5133	1788	?	?
5134	1789	?	?
5135	1790	?	?
5136	1791	?	?
5140	1792	?	?
5141	1793	$(1+2*3^4)*(5+6)$	?
5142	1794	?	?
5143	1795	?	?
5144	1796	?	?
5145	1797	?	?
5146	1798	?	?
5150	1799	?	?
5151	1800	?	?
5152	1801	?	?
5153	1802	?	?
5154	1803	?	?
5155	1804	?	?
5156	1805	?	?
5160	1806	?	?
5161	1807	?	?
5162	1808	?	?
5163	1809	$(12*(3+(45*6)))$	?
5164	1810	?	?
5165	1811	?	?
5166	1812	?	?
5200	1813	?	?
5201	1814	?	?
5202	1815	?	?
5203	1816	?	?
5204	1817	?	?
5205	1818	?	?
5206	1819	?	?
5210	1820	?	?
5211	1821	?	?
5212	1822	?	?
5213	1823	?	?
5214	1824	?	?
5215	1825	?	?
5216	1826	?	$((6+5)*(4+321))$
5220	1827	?	?
5221	1828	?	?
5222	1829	?	?
5223	1830	?	$((6*5)*((43*2)-1))$
5224	1831	?	?
5225	1832	?	?
5226	1833	?	?
5230	1834	?	?
5231	1835	?	?
5232	1836	?	?
5233	1837	?	?
5234	1838	?	?
5235	1839	?	?
5236	1840	?	?
5240	1841	?	?
5241	1842	?	$(((-6+(5^4))*3)-21)$
5242	1843	?	?
5243	1844	?	?
5244	1845	?	$((6+(54*3))*21)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
5245	1846	?	?
5246	1847	?	?
5250	1848	?	$(-6+5^4-3)*(2+1)$
5251	1849	?	$((65-4)^{(3-2)+1})$
5252	1850	?	?
5253	1851	?	?
5254	1852	?	?
5255	1853	?	?
5256	1854	?	$(6*((5*43)^2)-1)$
5260	1855	?	$(-6+5^4)*3-2*1$
5261	1856	?	$(-6+5^4)*3-2+1$
5262	1857	?	$(-6+5^4)*3*(2-1)$
5263	1858	?	$(-6+5^4)*3+2-1$
5264	1859	?	$((((6*5)^43)^2)-1)$
5265	1860	$((123-4)*5)*6$	$((((6*5)^43)^2)*1)$
5266	1861	?	$((((6*5)^43)^2)+1)$
5300	1862	?	?
5301	1863	?	?
5302	1864	?	?
5303	1865	?	$6*(5^4-3)/2-1$
5304	1866	?	$(6*((5*43)^2)+1)$
5305	1867	?	$6*(5^4-3)/2+1$
5306	1868	?	$-6+5^4*3-2+1$
5310	1869	?	$-6+5^4*3*(2-1)$
5311	1870	?	$-6+5^4*3+2-1$
5312	1871	?	$-6+5^4*3+2*1$
5313	1872	?	$((6*54)*((3^2)-1))$
5314	1873	?	?
5315	1874	?	?
5316	1875	$((1+2)/34)*(5^6)$	$((((6-5)+4)^3)*21)$
5320	1876	?	?
5321	1877	?	?
5322	1878	?	$((6+(5^4))^3)-21)$
5323	1879	?	$6+5^4*3-2*1$
5324	1880	?	$((65*4)*((3^2)+1))$
5325	1881	?	$6+5^4*3*(2-1)$
5326	1882	?	$6+5^4*3+2-1$
5330	1883	?	$6+5^4*3+2*1$
5331	1884	?	$((-6+((5^4)^3))+21)$
5332	1885	?	$6*(5^4+3)/2+1$
5333	1886	?	?
5334	1887	?	?
5335	1888	?	?
5336	1889	?	?
5340	1890	$((12*(3+4))^5)*6$	$((6*5)*((43^2)+1))$
5341	1891	?	$(6+5^4)*3-2*1$
5342	1892	?	$(6+5^4)*3-2+1$
5343	1893	?	$(6+5^4)*3*(2-1)$
5344	1894	?	$(6+5^4)*3+2-1$
5345	1895	$(-1+((2^3)^456))$	$(6+5^4)*3+2*1$
5346	1896	$((1*2)^3)^456$	$((6+((5^4)^3))+21)$
5350	1897	$(1+((2^3)^456))$	?
5351	1898	?	?
5352	1899	?	$((6^5)/4)-(3*21)$
5353	1900	?	?
5354	1901	?	?
5355	1902	?	$(6+5^4+3)*(2+1)$
5356	1903	?	?
5360	1904	?	?
5361	1905	?	$((6*5)*(4^3))-21)$
5362	1906	?	?
5363	1907	?	$6*(5*4^3-2)-1$
5364	1908	?	$((6+(5^4))^3)+21)$
5365	1909	?	$6*(5*4^3-2)+1$
5366	1910	?	?
5400	1911	?	?
5401	1912	?	?
5402	1913	?	?
5403	1914	?	$6*(5*4^3-2+1)$
5404	1915	?	?
5405	1916	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
5406	1917	?	$6^5 \cdot 4^3 - (2+1)$
5410	1918	?	$6^5 \cdot 4^3 - 2 \cdot 1$
5411	1919	?	$6^5 \cdot 4^3 - 2 + 1$
5412	1920	$((((-1+23) \cdot 4)^5) \cdot 6)$	$(((6^5)/4) - (32+1))$
5413	1921	?	$(((6^5)/4) - 32) \cdot 1$
5414	1922	?	$(((6^5)/4) - 32) + 1$
5415	1923	?	$6^5 \cdot 4^3 + 2 + 1$
5416	1924	?	?
5420	1925	?	?
5421	1926	?	$(((6^5)/4) - (3+21))$
5422	1927	?	$((-6+5432) - 1)$
5423	1928	?	$((-6+5432) \cdot 1)$
5424	1929	?	$((-6+5432) + 1)$
5425	1930	?	?
5426	1931	?	$6^5 (5 \cdot 4^3 + 2) - 1$
5430	1932	?	$(((6^5)/4) + 3) - 21$
5431	1933	?	$6^5 (5 \cdot 4^3 + 2) + 1$
5432	1934	?	$6^5/4 - (3^2 + 1)$
5433	1935	?	$(((65 - 4) \cdot 3) \cdot 21)$
5434	1936	?	$(((6+5) \cdot 4)^3 - 2 + 1)$
5435	1937	?	$6^5/4 - (3^2 + 1)$
5436	1938	?	$6^5 (5 \cdot 4^3 + 2 + 1)$
5440	1939	?	$((6+5432) - 1)$
5441	1940	?	$((6+5432) \cdot 1)$
5442	1941	?	$((6+5432) + 1)$
5443	1942	?	$6^5/4 - 3 + 2 - 1$
5444	1943	?	$(6^5 - 4) / (3 + 2 - 1)$
5445	1944	$((12 \cdot (3+45)) \cdot 6)$	$6^5 / (4 \cdot 3) \cdot (2+1)$
5446	1945	?	$(6^5 + 4) / (3 + 2 - 1)$
5450	1946	?	$6^5/4 + 3 - 2 + 1$
5451	1947	?	$6^5/4 + 3 \cdot (2 - 1)$
5452	1948	?	$6^5/4 + 3 + 2 - 1$
5453	1949	?	$6^5/4 + 3 + 2 \cdot 1$
5454	1950	?	$6^5 \cdot (4^3 + 2 - 1)$
5455	1951	?	$6^5/4 + 3 \cdot 2 + 1$
5456	1952	?	$6^5/4 + 3 \cdot 2 - 1$
5460	1953	?	$6^5/4 + 3 \cdot (2+1)$
5461	1954	?	$6^5/4 + 3 \cdot 2 + 1$
5462	1955	?	?
5463	1956	?	$(((6^5)/4) - 3) + 21$
5464	1957	?	?
5465	1958	?	?
5466	1959	?	?
5500	1960	?	?
5501	1961	?	?
5502	1962	?	$(((6^5)/4) + 3) + 21$
5503	1963	?	?
5504	1964	?	?
5505	1965	?	?
5506	1966	?	$(((6^5)/4) + 32) - 1$
5510	1967	?	$(((6^5)/4) + 32) \cdot 1$
5511	1968	$(((12+3) \cdot 4) \cdot 56)$	$(((6^5)/4) + 32) + 1$
5512	1969	?	?
5513	1970	?	?
5514	1971	?	$6^5/4 + 3 \cdot (2+1)$
5515	1972	?	?
5516	1973	?	?
5520	1974	?	$6^5 (5 \cdot (4^3 + 2) - 1)$
5521	1975	?	?
5522	1976	?	?
5523	1977	?	?
5524	1978	?	?
5525	1979	?	$6^5 \cdot (4^3 + 2) - 1$
5526	1980	?	$(((6+5) \cdot 4) \cdot 3) \cdot 21$
5530	1981	?	$6^5 \cdot (4^3 + 2) + 1$
5531	1982	?	?
5532	1983	?	?
5533	1984	?	?
5534	1985	?	?
5535	1986	?	$6^5 (5 \cdot (4^3 + 2) + 1)$
5536	1987	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
5540	1988	?	?
5541	1989	?	$((6^5)/4)+(3*21)$
5542	1990	?	?
5543	1991	?	?
5544	1992	?	?
5545	1993	?	?
5546	1994	?	?
5550	1995	?	?
5551	1996	?	?
5552	1997	?	$((654*3)^2)-1$
5553	1998	?	$654*((3+2)+1)$
5554	1999	?	$((654*3)^2)+1$
5555	2000	?	?
5556	2001	?	?
5560	2002	?	?
5561	2003	?	?
5562	2004	?	?
5563	2005	?	?
5564	2006	?	?
5565	2007	?	?
5566	2008	?	?
5600	2009	$((-1+(2*34))*56)$	?
5601	2010	$((-1+(23*4))*5)*6$	$6*((5*(4^3))+21)$
5602	2011	?	?
5603	2012	?	?
5604	2013	?	?
5605	2014	?	?
5606	2015	?	?
5610	2016	?	?
5611	2017	?	?
5612	2018	?	?
5613	2019	?	?
5614	2020	?	?
5615	2021	?	?
5616	2022	?	?
5620	2023	?	?
5621	2024	?	$((6+5+4)*3)^2-1$
5622	2025	$((1+(2/3))^-4)*(5^6)$	$((6+5+4)*3)*21$
5623	2026	?	$((6+5+4)*3)^2+1$
5624	2027	?	?
5625	2028	?	$-6*(5-(4+3)^(2+1))$
5626	2029	$-1-2*(3-4^5+6)$	?
5630	2030	$-1*2*(3-4^5+6)$	?
5631	2031	$1-2*(3-4^5+6)$	?
5632	2032	?	?
5633	2033	?	?
5634	2034	$((-1+((23*4)*5))*6)$	?
5635	2035	$-1-(2*(3-4^5)+6)$	?
5636	2036	$(1-2+3)*(4^5-6)$	?
5640	2037	$1-(2*(3-4^5)+6)$	?
5641	2038	?	?
5642	2039	$(-1+(((23*4)*5)*6))$	?
5643	2040	$((1*23)*4)*5)*6$	?
5644	2041	$(1+(((23*4)*5)*6))$	?
5645	2042	$(1-2+3)*4^5-6$	?
5646	2043	$1+2*(3+4^5-6)$	?
5650	2044	?	?
5651	2045	?	?
5652	2046	$((1+((23*4)*5))*6)$	?
5653	2047	$(-1+(2^((34/5)+6)))$	?
5654	2048	$((12+3)*(4^5))/6$	?
5655	2049	$(-1+((2*34)*56))$	?
5656	2050	$((1*2)*34)*56$	?
5660	2051	$(1+((2*34)*56))$	?
5661	2052	?	?
5662	2053	$-1-2*(3-(4^5+6))$	?
5663	2054	$(1-2+3)*4^5+6$	?
5664	2055	$1-2*(3-(4^5+6))$	?
5665	2056	?	?
5666	2057	?	?
6000	2058	?	$-6*(5-4*3)^(2+1)$

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
6001	2059	$-1+2*(3+4^5)+6$	?
6002	2060	$(1-2+3)*(4^5+6)$	?
6003	2061	$1+2*(3+4^5)+6$	?
6004	2062	?	?
6005	2063	?	?
6006	2064	?	?
6010	2065	$-1+2*(3+4^5)+6$	?
6011	2066	$1*2*(3+4^5)+6$	?
6012	2067	$1+2*(3+4^5)+6$	?
6013	2068	?	?
6014	2069	?	?
6015	2070	$((1+(2*3^4))*5)*6$	$((6*((5*4)+3))*21)$
6016	2071	?	?
6020	2072	?	?
6021	2073	?	?
6022	2074	?	?
6023	2075	?	?
6024	2076	?	?
6025	2077	?	?
6026	2078	?	?
6030	2079	?	?
6031	2080	?	?
6032	2081	?	?
6033	2082	?	?
6034	2083	?	?
6035	2084	?	?
6036	2085	?	?
6040	2086	?	?
6041	2087	?	?
6042	2088	?	$6*(5+(4+3)^(2+1))$
6043	2089	?	?
6044	2090	?	?
6045	2091	$((1+(2*3^4))*56)$	?
6046	2092	?	?
6050	2093	?	?
6051	2094	?	?
6052	2095	?	?
6053	2096	?	?
6054	2097	?	?
6055	2098	?	?
6056	2099	?	?
6060	2100	$((123+4)*5)*6$	$(6*((54*(3^2))-1))$
6061	2101	?	?
6062	2102	?	?
6063	2103	?	?
6064	2104	?	?
6065	2105	?	$((6*54)*(3^2))-1$
6066	2106	$(-12*(3-456))$	$((6^5)/4)+321$
6100	2107	?	$((6*54)*(3^2))+1$
6101	2108	?	?
6102	2109	?	?
6103	2110	?	?
6104	2111	?	?
6105	2112	?	$(6*((54*(3^2))+1))$
6106	2113	?	?
6110	2114	?	?
6111	2115	?	$((6/543)^{-2})-1$
6112	2116	?	$((6/543)^{-2})*1$
6113	2117	?	$((6/543)^{-2})*1$
6114	2118	?	?
6115	2119	?	?
6116	2120	?	?
6120	2121	?	?
6121	2122	?	?
6122	2123	?	?
6123	2124	?	?
6124	2125	?	?
6125	2126	?	?
6126	2127	?	?
6130	2128	?	?
6131	2129	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
6132	2130	?	?
6133	2131	?	?
6134	2132	?	?
6135	2133	$((1+2)^3)^{456}$	?
6136	2134	?	?
6140	2135	?	?
6141	2136	?	?
6142	2137	?	?
6143	2138	?	?
6144	2139	?	?
6145	2140	?	?
6146	2141	?	?
6150	2142	?	?
6151	2143	?	?
6152	2144	?	?
6153	2145	?	?
6154	2146	$((1+2)^{(3+4)} - 56)$	?
6155	2147	?	?
6156	2148	?	?
6160	2149	?	?
6161	2150	?	?
6162	2151	?	?
6163	2152	?	?
6164	2153	?	?
6165	2154	$((-1+(2^*345))^*6)$	?
6166	2155	?	?
6200	2156	?	?
6201	2157	$(1+2)^{(3+4)} - 5^*6$	?
6202	2158	?	?
6203	2159	$(-1+((2^*345)^*6))$	?
6204	2160	$(12^*(3+456))$	$((6^*5)^4)^*(3+21)$
6205	2161	$(1+((2^*345)^*6))$	?
6206	2162	?	$(65^*(43+21))$
6210	2163	?	?
6211	2164	?	?
6212	2165	?	?
6213	2166	$((1+(2^*345))^*6)$	?
6214	2167	?	?
6215	2168	?	?
6216	2169	?	$(-6+(5+4)^3)^*(2+1)$
6220	2170	?	?
6221	2171	?	?
6222	2172	$((123^*45) - 6)$	?
6223	2173	?	?
6224	2174	?	?
6225	2175	?	?
6226	2176	$(1+2)^{(3+4)} - (5+6)$	?
6230	2177	?	?
6231	2178	$(-12+(3^*((-4+5)+6)))$	?
6232	2179	?	?
6233	2180	?	?
6234	2181	$(1+2)^{(3^*4-5)} - 6$	$6^*((5+4)^{3/2-1})$
6235	2182	?	?
6236	2183	?	?
6240	2184	$((123^*45)+6)$	?
6241	2185	$-1^*2+3^{\wedge}(-4+5+6)$	?
6242	2186	$(1+2)^{\wedge}(3+4)+5-6$	$6^*(5+4)^{3/2-1}$
6243	2187	$(12^*(3^{\wedge}((4-5)+6)))$	$6^*(5+4)^{3/2+1}$
6244	2188	$(1+2)^{\wedge}(3+4) - 5+6$	$6^*(5+4)^{3/2+1}$
6245	2189	$1^*2+3^{\wedge}(-4+5+6)$	?
6246	2190	$1+2+3^{\wedge}(-4+5+6)$	?
6250	2191	?	$(-6+((54/3)^{\wedge}(2+1)))$
6251	2192	?	?
6252	2193	$(1+2)^{\wedge}(3^*4-5)+6$	$6+(5+4)^3*(2+1)$
6253	2194	?	?
6254	2195	?	?
6255	2196	$(12+(3^{\wedge}((-4+5)+6)))$	?
6256	2197	?	$(6-5+4^*3)^{\wedge}(2+1)$
6260	2198	$(1+2)^{\wedge}(3+4)+5+6$	?
6261	2199	?	?
6262	2200	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
6263	2201	?	?
6264	2202	?	?
6265	2203	?	$(6 + ((54/3)^{(2+1)}))$
6266	2204	?	?
6300	2205	?	$(6 + (5+4)^3) * (2+1)$
6301	2206	?	?
6302	2207	?	?
6303	2208	?	$((65 * (4-3))^2) - 1$
6304	2209	?	$((65 * (4-3))^2) * 1$
6305	2210	?	$((65 * (4-3))^2) + 1$
6306	2211	?	?
6310	2212	?	?
6311	2213	?	?
6312	2214	?	?
6313	2215	?	?
6314	2216	?	?
6315	2217	$(1+2)^{(3+4)} + 5 * 6$	?
6316	2218	?	?
6320	2219	?	?
6321	2220	?	?
6322	2221	?	?
6323	2222	?	?
6324	2223	?	?
6325	2224	?	?
6326	2225	?	?
6330	2226	?	?
6331	2227	?	?
6332	2228	$((1+2)^{(3+4)} + 56)$	?
6333	2229	?	?
6334	2230	?	?
6335	2231	?	?
6336	2232	?	?
6340	2233	?	?
6341	2234	?	?
6342	2235	?	$((-6 + (5 * 43)) * 21)$
6343	2236	?	?
6344	2237	?	?
6345	2238	?	?
6346	2239	?	?
6350	2240	?	?
6351	2241	?	?
6352	2242	?	?
6353	2243	?	?
6354	2244	$(123 * (4 + (5 * 6)))$	?
6355	2245	?	?
6356	2246	?	?
6360	2247	?	?
6361	2248	?	?
6362	2249	?	?
6363	2250	$((1+2)^{34} * 5) * 6$	?
6364	2251	?	?
6365	2252	?	?
6366	2253	?	?
6400	2254	?	?
6401	2255	?	?
6402	2256	?	$((-65 * 4) * (3 - 21))$
6403	2257	?	?
6404	2258	?	?
6405	2259	?	?
6406	2260	?	?
6410	2261	?	?
6411	2262	?	?
6412	2263	?	?
6413	2264	?	?
6414	2265	?	?
6415	2266	?	?
6416	2267	?	?
6420	2268	?	$((-6 + (5 * 4)) * 321)$
6421	2269	?	?
6422	2270	?	?
6423	2271	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
6424	2272	?	?
6425	2273	?	?
6426	2274	?	?
6430	2275	?	?
6431	2276	?	?
6432	2277	?	?
6433	2278	?	?
6434	2279	?	?
6435	2280	?	?
6436	2281	?	?
6440	2282	?	?
6441	2283	?	?
6442	2284	?	?
6443	2285	?	?
6444	2286	?	?
6445	2287	?	?
6446	2288	?	?
6450	2289	?	?
6451	2290	?	?
6452	2291	?	?
6453	2292	?	?
6454	2293	?	?
6455	2294	?	?
6456	2295	?	$((65+4)*3)*21$
6460	2296	?	?
6461	2297	?	?
6462	2298	?	?
6463	2299	?	?
6464	2300	?	?
6465	2301	?	?
6466	2302	?	$((65*((4+3)^2))-1)$
6500	2303	?	$(65*(4+(3*21)))$
6501	2304	?	$((((65+4)-3)^2)*1)$
6502	2305	?	$((((65+4)-3)^2)+1)$
6503	2306	?	?
6504	2307	?	?
6505	2308	?	?
6506	2309	?	?
6510	2310	?	?
6511	2311	?	?
6512	2312	?	?
6513	2313	?	?
6514	2314	?	?
6515	2315	?	?
6516	2316	?	?
6520	2317	?	?
6521	2318	?	?
6522	2319	?	$(6543-21)$
6523	2320	?	?
6524	2321	?	?
6525	2322	?	?
6526	2323	?	?
6530	2324	$((1234*5)-6)$	?
6531	2325	?	?
6532	2326	?	?
6533	2327	?	?
6534	2328	?	?
6535	2329	?	?
6536	2330	?	?
6540	2331	?	$(6543-(2+1))$
6541	2332	?	$((6543-2)*1)$
6542	2333	?	$((6543-2)+1)$
6543	2334	?	$(6543*(2-1))$
6544	2335	?	$((6543+2)-1)$
6545	2336	$((1234*5)+6)$	$((6543+2)*1)$
6546	2337	?	$((6543+2)+1)$
6550	2338	?	?
6551	2339	?	?
6552	2340	$(-1-2+3^4)*5*6$	$((-6*(5-43))*21)$
6553	2341	?	?
6554	2342	?	?

Base 7	Base 10	Increasing	Decreasing
6555	2343	?	?
6556	2344	?	?
6560	2345	?	?
6561	2346	?	?
6562	2347	?	?
6563	2348	?	?
6564	2349	?	(6543+21)
6565	2350	?	(65*((4+3)^2)+1))
6566	2351	?	?
6600	2352	?	?
6601	2353	?	?
6602	2354	?	?
6603	2355	?	?
6604	2356	?	?
6605	2357	?	?
6606	2358	?	?
6610	2359	?	?
6611	2360	((1+(2*3))^4)-56)	?
6612	2361	?	?
6613	2362	?	?
6614	2363	?	?
6615	2364	(-1-(2-3^4)*5)*6	?
6616	2365	?	?
6620	2366	?	?
6621	2367	?	?
6622	2368	?	?
6623	2369	-1-(2-3^4)*5*6	?
6624	2370	(-1*2+3^4)*5*6	((6*5)*((4^3)+21))
6625	2371	(1+2*3)^4-5*6	?
6626	2372	?	?
6630	2373	?	?
6631	2374	?	?
6632	2375	?	?
6633	2376	((12+3)*45)*6)	?
6634	2377	?	?
6635	2378	?	?
6636	2379	?	?
6640	2380	?	?
6641	2381	?	?
6642	2382	?	?
6643	2383	?	?
6644	2384	?	?
6645	2385	?	?
6646	2386	?	?
6650	2387	?	?
6651	2388	?	?
6652	2389	?	?
6653	2390	(1+2*3)^4-(5+6)	?
6654	2391	?	?
6655	2392	?	?
6656	2393	?	?
6660	2394	?	?
6661	2395	?	?
6662	2396	?	?
6663	2397	?	?
6664	2398	?	((6+5)*(432-1))
6665	2399	?	?
6666	2400	(1+2*3)^4+5-6	6*(5*4)^(3-2+1)